

**TUTKIMUKSEN
YHTEISKUNNALLINEN
VAIKUTTAVUUS
JA SEN ARVIOINTI**

Tuloksia tutkijakyselystä

Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Tieteellisten seurain
valtuuskunta

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen arviointi: Tuloksia tutkijakyselystä

TEKIJÄT: Reetta Muhonen, Maria Pietilä, Janne Pölönen, Tommi Kärkkäinen

JULKAISIJA JA JULKAISUVUOSI: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2025

SARJA: Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisuja 18

ISSN: 2242-8011

ISBN: 978-952-7589-07-6

DOI: 10.23847/tsv.1108

LISENSSI: CC-BY

Tiivistelmä

Tavoite

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) käynnisti tämän hankkeen edistääkseen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia vastuullisten arviointikäytänteiden mukaisesti. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa vaikuttavuuden arvioinnista huomioiden eri tieteenalojen ja organisaatiotyyppien erityispiirteet sekä nostaa esiin tutkijoiden erilaisten roolien tunnistamisen merkitys vastuullisen arviointikulttuurin kehittämisessä.

Aineisto ja menetelmät

Raportissa hyödynnettävä tutkimusaineisto kerättiin avoimella kyselyllä, joka suunnattiin tutkijoille. Kyselyn avulla pyrittiin tekemään näkyväksi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden moninaisuutta. Lisäksi kartoitettiin tutkijoiden kokemuksia vaikuttavuuden näkyväksi tekemisen haasteista arviointitarkoituksia varten. Kyselyyn vastasi yhteensä 624 tutkijaa, joista suurin osa oli affilioitunut yliopistoon. Päätieteenaloista painottuivat erityisesti yhteiskuntatieteet. Tuloksia tarkasteltiin huomioiden päätieteenalojen ja eri organisaatiotyyppien väliset erot ja yhtäläisyydet. Taustaorganisaatioista huomioimme raportissa yliopistot, valtion tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut.

Keskeiset tulokset

Tutkijat pitävät vaikuttavuutta tärkeänä osana työtään ja osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutuksen muodot vaihtelevat tieteenalojen ja organisaatioiden välillä. Tutkijoiden mukaan yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy usein kollektiivisena prosessina ja pitkällä aikavälillä, mikä tekee sen mittaamisesta haastavaa. Arviointia vaikeuttaa lisäksi se, että vain murto-osa vaikuttavuudesta on todennettavissa.

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin suhtaudutaan yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa eri tavoin, heijastellen niiden erilaisia tehtäviä ja painotuksia. Ammattikorkeakouluissa vaikuttavuus liittyy läheisesti alueellisiin tarpeisiin, ja vaikuttavuuden arviointiin suhtaudutaan myönteisesti. Myös valtion tutkimuslaitoksissa tutkimuksen tiivis kytkeytyminen päätöksentekoon ja yhteiskunnallisesti merkittäviin teemoihin luo lähtökohtaisesti tutkimuksen yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja sen arvioinnille myönteisen toimintaympäristön. Yliopistoissa tehtävässä tutkimuksessa korostuu tieteellinen vaikuttavuus, ja suhtautuminen vaikuttavuuden arviointiin on keskimäärin myönteistä, mutta varautuneempaa verrattuna ammattikorkeakouluihin ja valtion tutkimuslaitoksiin.

Johtopäätökset

Tutkijat suhtautuvat keskimäärin myönteisesti tutkimuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseen, mutta kokevat vaikuttavuuden arvioinnin haasteellisena. Osa

tutkijoista on sitä mieltä, että tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ei pitäisi sisällyttää tutkimuksen laadun arviointikriteereihin.

Tutkijat peräänkuuluttavat tutkimuksen ja tutkijoiden moninaisten roolien huomioimista, sekä yhtenäisempiä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointikäytäntöjä. Tulokset ovat linjassa tutkimuksen vastuullisen arvioinnin (esim. CoARA) periaatteiden kanssa, jotka korostavat moninaisuutta arvioinneissa. Samaan aikaan kun kehittämistyön tavoitteena on moninaisuuden tunnistaminen, arviointien lähtökohtana on olennaista tunnustaa se, että vaikuttavuus on todennettavissa arviointitarkoituksia varten vain osittain.

Sisällysluettelo

Tiivistelmä	2
Esipuhe	6
1. JOHDANTO	8
1.1 Tutkimusorganisaatioiden suhde yhteiskuntaan	8
1.2 Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vastuullinen arviointi	10
1.3 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden monimuotoisuus ja arvioinnin haasteet	11
2. KYSELYTUTKIMUS.....	13
2.1 Kyselyn suunnittelu ja toteutus	13
2.2 Vastaajien taustatiedot	14
Sukupuoli	14
Koulutustausta	15
Vastauskieli ja kansalaisuus	15
Taustaorganisaatio	16
Päätieteenalat	17
Kokemus tutkimustyöstä ja rooli tutkimuskentällä	18
Työtilanne	19
Tutkimuksen rahoituslähteet	19
3. TUTKIMUKSEN ORIENTAATIOT.....	21
4. SIDOSRYHMÄT JA TUTKIMUSTIEDON VÄLITTÄMINEN	24
4.1 Tutkimuksen sidosryhmät.....	25
4.2 Tutkimustiedon välittämisen muodot	26
Tieteellinen julkaiseminen.....	27
Yleistajuinen julkaiseminen.....	30
Päätöksentekijöille ja ammattiryhmille suunnattu julkaiseminen.....	33
Julkiseen keskusteluun vaikuttaminen ja asiantuntijatehtävät	33
Sidosryhmäyhteistyö.....	35
Tutkimuksen kaupallistaminen.....	36
Opetus- ja koulutustehtävät.....	37
5. TÄRKEÄT TEKIJÄT VAIKUTTAVUUDEN EDISTÄMISEKSI.....	37
5.1 Tutkimuksen avoimuus.....	38
5.2 Julkaisukielet.....	40
5.3 Viestintä	42
5.4 Tutkimusrahoitus.....	44
5.5 Tieteenalojen ja sektoreiden välisten rajojen ylittäminen	46
5.6 Mahdollisuudet ennakoita ja reagoida	50

5.7 Tieteelliset seurat ja verkostot.....	51
5.8 Tiede- ja tutkimusyhteisön ”kodinhoitotyöt” vaikuttavuuden mahdollistajina	53
5.9 Esteitä vaikuttavuudelle.....	54
6. KÄSITYKSIÄ LAADUKKAASTA VUOROVAIKUTUKSESTA JA VAIKUTTAVUUDESTA	55
6.1 Tiivis yhteistyö ja dialogi	55
6.2 Viestinnän ymmärrettävyys	56
6.3 Tutkimuksen kysyntälähtöisyys	57
6.4 Tutkimuksen avaaminen kansalaisille	58
6.5 Vaikuttavuus uusina näkökulmina ja keskustelun herättelijänä.....	59
6.6 Vaikuttavuus toimenpiteinä ja konkreettisena hyötynä.....	59
6.7 Vaikuttavuus muiden alojen tai tutkijoiden myötä	61
7. YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET	61
8. ORGANISAATIOILTA TOIVOTTU TUKI.....	65
9. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI.....	67
9.1 Näkemykset tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista	67
9.2 Vaikuttavuuden todentamisen haasteet	73
9.3 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haasteet ja kehittämistarpeet	77
Laadulliset ja määrälliset indikaattorit – vai molemmat	77
Moninaisuuden huomioiminen arvioinnin lähtökohtana	78
Katse vuorovaikutukseen vaikutusten jäljittämisen sijaan	79
Potentialiset vaikutukset.....	80
Tieteellisen laadun arvioinnin ensisijaisuus.....	81
Indikaattoreiden performatiivinen luonne.....	82
10. JOHTOPÄÄTÖKSET	83
LÄHTEET	86
LIITTEET	91
Liite 1. Suomenkielinen kyselylomake.	91
Liite 2. Tutkimustiedon välittämisen tavat päätieteenaloittain.	99
Liite 3. Tutkimustiedon välittämisen tavat taustaorganisaation mukaan.	101
Liite 4. Organisaation tuki päätieteenaloittain.....	103
Liite 5. Missä määrin seuraavat tekijät vaikeuttavat tutkimuksesi vaikutusten tunnistamista?	103

Esipuhe

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on sitoutunut edistämään tutkimuksen vastuullista arviointia. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia käsittelevä tutkimus on osa pitkäjänteistä työtä, jota TSV on tehnyt vastuullisen arvioinnin edistämiseksi. Tästä työstä ovat esimerkkejä tieteellisten julkaisukanavien arviointia toteuttava Julkaisufoorumi sekä tutkijanarvioinnin kansallinen suositus (vastuullisen tutkijanarvioinnin työryhmä 2020) ja tähän liittyvä FIN-CAM (Finnish Career Assessment Matrix) -kehittämistyö. TSV liittyi vuonna 2022 kansainväliseen tutkimuksen arviointia edistävään yhteenliittymään (Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA). TSV koordinoi Suomen kansallista CoARA-osastoa.

Tieteen ja arvioinnin käytänteiden vastuullisuus on myös yksi TSV:n 2024–2030 strategian painopisteistä. Strategian tavoitteeksi on asetettu arviointikulttuurin uudistaminen yhteistyössä koko tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa. Tämä tarkoittaa eettisyyttä, avoimuutta, monimuotoisuutta, vaikuttavuutta ja työhyvinvointia arvostavien arviointikäytänteiden luomista; tutkijoiden palkitsemista vapaaehtoistyöstä ja toiminnasta tiedeyhteisön ja yhteiskunnan hyväksi sekä; julkaisukanavien, tieteellisen laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tiedeyhteisölähtöisen arvioinnin kehittämistä.

TSV käynnisti vuoden 2023 tammikuussa projektin tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista. Projektin tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa organisaatioissa tehtävää tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia vastuullisen arvioinnin periaatteet huomioon ottaen. Tässä raportissa keskitytään projektin ensimmäisen osan tuloksiin, jotka käsittelevät tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sen arviointia tutkijoiden näkemysten valossa.

Tutkimusraportin ovat toteuttaneet hankkeen johtaja YTT, dosentti Reetta Muhonen, projektitutkija VTT Maria Pietilä, pääsihteeri FL Janne Pölönen ja projektitutkija FM Tommi Kärkkäinen. Asiantuntija ETM Elina Pylvänäinen vastasi kyselyn teknisestä toteuttamisesta ja levittämisestä. Raportin on taittanut Tommi Kärkkäinen.

Yksi vastuullisen arvioinnin keskeisistä periaatteista (vrt. CoARA) on, että arviointikriteereitä ja -käytänteitä kehitetään yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja eri uravaiheita edustavien tutkijoiden kanssa. Tutkimuksen taustalla on tarve lisätä ymmärrystä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuuksista ja haasteista eri tieteenaloilla, uravaiheissa ja organisaatioissa työskentelevien tutkijoiden näkökulmasta. Tuloksia hyödynnetään tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistyössä.

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haasteet ovat erilaisia erityyppisissä tutkimusta tekevissä ja tutkimustietoa hyödyntävissä organisaatioissa. Tässä raportissa huomio keskittyy etenkin yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa

työskenteleviin tutkijoihin. Vaikuttavuus on myös tieteenalakohtainen ilmiö. Arviointiin liittyvät kysymykset kytkeytyvät tieteenalakulttuurien eroihin, jotka ilmenevät tiedontuotannon prosesseissa, tiedon luonteessa sekä tieteenalojen suhteessa yhteiskuntaan. Tässä raportissa vaikuttavuuden ilmiön taustalla vaikuttavista tekijöistä huomioidaan etenkin tutkijoiden taustaorganisaatio ja tieteenala.

Projektin toisessa osassa tullaan tarkastelemaan vaikuttavuuden arviointia organisaatiotasolla yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjä neljässä verrokkimaassa.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastannutta 624 tutkijaa. Suuri kiitos myös kyselyn runkoa kommentoineille asiantuntijoille!

1. JOHDANTO

1.1 Tutkimusorganisaatioiden suhde yhteiskuntaan

Suomessa keskeisiä julkisrahoitteisia tutkimusorganisaatioita ovat yliopistot, valtion tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut, joilla kaikilla on omat erityispiirteensä. Kullekin organisaatiotyypille on kehittynyt omanlaisensa suhde yhteiskuntaan. Myös tutkimuksen luonne ja rooli vaihtelevat tutkimusorganisaatioissa niiden erilaisiin tehtäviin perustuen.

Perinteisesti yliopistoissa tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on ollut tieteen kehityksen edistäminen. Valtion tutkimuslaitokset keskittyvät ensisijaisesti sektoritutkimukseen omien hallinnonalojensa tukemiseksi ja muiden asiantuntija- ja viranomaistehtävien suorittamiseen. Ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus painottuu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toimintaan) ja tutkimus tähtää käytännön ongelmien ratkaisuun ja alueellisen ja teollisen kehityksen edistämiseen. (Hakala ym. 2003; Late & Puuska 2014.) Vaikka organisaatioiden painotukset vaihtelevat niiden tehtävien mukaan, erilaiset tiedon muodostamisen prosessit ja tavoitteet ovat kuitenkin läsnä niin yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa kuin ammattikorkeakouluissa.

Keskusteluille yliopistojen yhteiskuntasuhteesta on kuvaavaa nykytilanteen heijastaminen romantisoituun käsitykseen yhteiskunnallisista ideologioista irrallisesta ns. puhtaasta tieteestä. Siinä missä tiedeyhteisön tapoja puhua ”markkinaorientoituneesta” nykyyliopistosta (esim. Ylijoki 2002; Huusko & Muhonen 2002; Hautamäki & Ståhle 2012; Kankaanpää 2013; Hokka 2019) voisi tulkita haluna palata menneisiin aikoihin, ei tieteen yhteiskuntasuhdetta ole aiemminkaan nähty ongelmattomana. Esimerkiksi jo 1980-luvulla Eeva Kuuskoski-Vikatmaa (1984) pohti tieteen sisäisten ja ulkoisten intressien dynamiikkaa kysyen provosoivasti, onko yliopisto yhteiskunnan käenpoika vai kultamuna (Muhonen & Saarinen 2022). Tutkimuksen hyödyntämisestä myös keskustellaan edelleen osin käsittein, jotka ovat syntyneet jo 1970-luvulla (Rittel & Weber 1973; ks. myös Knorr 1976; Weiss 1979; Stolte-Heiskanen 1988). Tiedepolitiikassa odotukset ja tavat puhua tutkimuksen yhteiskuntasuhteesta kuitenkin muuttuvat sitä mukaa, kun yhteiskunta ja sen tarpeet muuttuvat.

Aikaamme kuvaavassa niin sanotussa ”vaikuttavuusyhteiskunnassa” (Rajavaara 2007) tutkimukseen panostamista ei pidetä enää itsestään selvästi arvokkaana, vaan samoin kuin muuhunkin julkisin varoin rahoitettuun toimintaan, myös tieteeseen kohdistuu vaatimuksia hyödyllisyyden osoittamisesta (Benneworth 2015; Muhonen, Benneworth & Olmos-Peñuela 2020). Aina 1980-luvun loppupuolelta alkaen uuden julkisjohtamisen opeista vauhtia saanut arviointibuumi (ks. esim. Treuthardt 2004; Liuhanen 2008) näkyy eurooppalaisessa

tiedepolitiikassa vaikuttavuusagenda-käsitteen yleistymisenä (Smith ym. 2020; Muhonen & Tellmann 2022).

Tutkimuskäytännöt muokkaantuvat paitsi tiedepolitiikan myös tieteen ja teknologian kehityksen, rahoittajien ja tutkimustuloksia hyödyntävien yleisöjen intressien mukaan. Erilaisten yleisöjen tarpeiden tunnistaminen heijastuu tutkimusorientaatioihin, jotka voivat ottaa aineksia niin akateemisista, julkishallinnollisista, oman alan ammattilaisia hyödyttävistä, kansalaisyhteiskunnan kuin kaupallisistakin intresseistä. Tyypillisesti tutkijoiden tutkimuksellisissa orientaatioissa yhdistyvät useiden eri yleisöjen intressit. (Ylijoki, Lyytinen & Marttila 2011.)

Tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan Suomessa niin kansallisella kuin organisaatiotasolla osana tutkimuksen arviointia. Tämän lisäksi vaikuttavuuden arvioinnista on tullut osa tiettyjä tutkimusrahoituksen muotoja. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tutkimustulosten hyödynnettävyyden merkitys korostuu myös korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten tutkimustoiminnassa. Vaatimus tutkimuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta näkyy myös Euroopan komission Horisontti 2020 -puiteohjelman vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (Responsible Research and Innovation – RRI) viitekehyksessä. Sen tavoitteena on edistää tutkimustiedon käyttäjien ja kansalaisten osallistumista sekä sidosryhmäyhteistyötä tutkimuksen eri vaiheissa (Owen ym. 2012; Rask ym. 2019).

Yliopistojen tutkimuksen arvioinnit tehdään Suomessa tyypillisesti 5–6 vuoden välein ja ne keskittyvät yksikköihin, oppiaineisiin tai laitoksiin (Wang ym. 2014). Ammattikorkeakouluissa ja valtion tutkimuslaitoksissa tutkimuksen arvioinnit eivät ole samalla tavalla vakiintuneet osaksi toimintaa kuin yliopistoissa. Yliopistoissakin työskentelevien tutkijoiden näkökulmasta nykyiset arviointikäytännöt voivat kuitenkin tuntua etäisiltä. Opetus- ja kulttuuriministeriön kansallinen rahoitusmalli vaikuttaa ensisijaisesti yliopistojen ja sitä kautta tiedekuntien ja pienempien yksiköiden rahoitukseen, mutta heijastuu epäsuorasti myös tutkijan työn vaatimukseen. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden painoarvo mallissa on kuitenkin suhteellisen pieni. (Muhonen, Himanen & Pölönen 2023.) Myös ura-arvioinneissa yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella ja vaikuttavuudella on ollut yliopistokontekstissa toissijainen painoarvo suhteessa tutkimustuotoksiin ja tutkimuksen tieteelliseen vaikuttavuuteen (mm. Pietilä 2019; Saenen ym. 2019; Rice ym. 2020).

Vaikuttavuus tulee osaksi tutkijoiden arkea ulkopuolisen rahoituksen kautta. Yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa yli puolet tutkimusrahoituksesta tuli vuonna 2022 budjetin ulkopuolisista rahoituslähteistä (Vipunen 2024). Vaikuttavuus voi olla arvioinnin ulottuvuus esimerkiksi rahoitettavien hankkeiden teemojen määrittelyn myötä (esim. rahoitushaku yhteiskunnallisesti merkittävistä teemoista) tai vaikuttavuuden arviointi voi olla osa rahoitettavien hankkeiden arviointia. Yksi esimerkki rahoitusmuodosta, jossa

vaikuttavuus korostuu, on strategisen tutkimuksen neuvoston myöntämä rahoitus. Riippumatta siitä, missä määrin tutkijat osallistuvat kansallisella, organisaatio- ja projektitasolla tehtäviin arviointeihin, arvioinnit luovat arviointi-ilmaston, jossa tutkijat tekevät työtään ja vaikuttavat näin epäsuorasti tutkimukseen. (Muhonen, Himanen & Pölönen 2023.)

Vaikuttavuuskeskusteluissa on tärkeää tuoda esiin tutkijoiden näkökulmat, sillä tutkijoiden tekemä työ muodostaa perustan tutkimuksen yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Vallitseva arviointi-ilmasto vaikuttaa myös arviointikäytäntöihin, joiden perusteella päätetään rajallisten resurssien jakamisesta tutkijoille rekrytointien, suoriutumiskeskustelujen, palkkaneuvottelujen sekä tutkimusrahoitus- ja apurahahakujen kautta. (Muhonen, Himanen & Pölönen 2023.)

1.2 Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vastuullinen arviointi

Viime vuosina kritiikki tutkijanarvioinneissa käytettyä metriikkaa, kuten tieteellisten lehtien vaikuttavuuskertoimia ja H-indeksiä, kohtaan on lisääntynyt (Saenen ym. 2019; Science Europe 2020). Kansainväliset julistukset ja kannanotot, kuten DORA-julistus, Leidenin manifesti (Hicks ym. 2015) ja Metric Tide -raportti (Wilsdon 2015), ovat avanneet tien yhä useammille kansainvälisille aloitteille, joissa vaaditaan vastuullista tutkijanarviointia (ks. esim. Saenen ym. 2020; Mustajoki ym. 2021; Oschner ym. 2023; Peruginelli & Pölönen 2023).

Tieteellisten seurain valtuuskunta, kaikki suomalaiset yliopistot, moni ammattikorkeakoulu ja valtion tutkimuslaitos sekä Suomen Akatemia ovat allekirjoittaneet sopimuksen tutkimuksen arvioinnin uudistamiseksi (Agreement on Reforming Research Assessment) ja liittyneet Coalition for Advancing Research Assessment -yhteenliittymän (CoARA) jäseneksi.

Institutionaalisen muutoksen edistämiseksi tutkimusyhteisöt kolmessa eurooppalaisessa maassa – Alankomaissa (VSNU, NFU, KNAW, NWO ja ZonMw 2019), Norjassa (Universities Norway 2021) ja Suomessa (vastuullisen tutkijanarvioinnin työryhmä 2020) – ovat tuottaneet kansallisia suosituksia vastuullisesta tutkijanarvioinnista.

Suomen kansallinen suositus tutkijanarvioinnin hyvistä käytännöistä (vastuullisen tutkijanarvioinnin työryhmä 2020) sisältää yleisiä periaatteita (läpinäkyvyys, integriteetti, tasapuolisuus, pätevyys ja monimuotoisuus), jotka koskevat 13 hyvää käytäntöä tutkijan arvioinnin parantamiseksi. Nämä käytännöt on suosituksessa jaettu neljään osa-alueeseen:

1. arviointiprosessin rakentaminen,
2. tutkimuksen arviointi,
3. tutkijan tehtävien monimuotoisuus ja
4. tutkija arvioinnin osallisena.

Kansallisen suosituksen osio "tutkijan tehtävien monimuotoisuus" sisältää suosituksia erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen arviointiin. Suositus korostaa, että tieteellisen laadun lisäksi yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja sen myötä syntyvä vaikuttavuus ovat tutkimuksen tärkeitä laadullisia piirteitä (vastuullisen tutkijanarvioinnin työryhmä 2020, 13). Suositus on yhdenmukainen CoARAn periaatteiden kanssa, jotka korostavat sekä laadun että vaikuttavuuden huomioimisen tärkeyttä arvioinnissa (ks. myös Gulbrandsen 2000).

Suositus on laadittu yksittäisen tutkijan arvioinnin näkökulmasta, mutta samoja periaatteita suositellaan noudatettavaksi myös arvioitaessa tutkimusorganisaatioita, tutkimusyksiköitä ja tutkimusta laajemmassa yhteydessä. Suomessa ei ole laadittu erillistä kansallista suositusta tai ohjeistusta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin.

Vuoden 2020 suosituksessa kuitenkin myös huomautetaan, että laadulliset ja määrälliset menetelmät, aineistot ja indikaattorit yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioimiseksi eivät ole yhtä vakiintuneita kuin tieteellisen laadun arvioinnissa. Lisäksi eri tieteenaloilla on suuria eroja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden luonteessa ja mekanismeissa. Siksi suositellaan, että yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden merkitys määritellään yksityiskohtaisesti kussakin arviointiprosessissa (vastuullisen tutkijanarvioinnin työryhmä 2020, 14). Määritelmässä tulisi eritellä, mitä tietoja ja materiaaleja arvioinnissa käytetään. Raportti suosittelee myös, että tutkijoille tulisi selvittää, kuinka yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta painotetaan suhteessa tutkimustyön tieteelliseen laatuun ja muihin työtehtäviin, jotka otetaan arvioinnissa huomioon. (Emt. 2020, 14.)

1.3 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden monimuotoisuus ja arvioinnin haasteet

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on monimuotoinen ilmiö. Moninaisuuden näkökulmasta arviointien toteuttamiseen vastuullisesti sisältyy haasteita (Muhonen 2021; Muhonen & Tellmann 2022). Moninaisuuden huomioimisessa on tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioitaessa pitkälti kyse tieteenalaerojen tunnustamisesta. Osa tutkimuksen vastuullista arviointia on kuitenkin se, että arvioinnin lähtökohdissa ja tavoitteissa huomioidaan arvioinnin epätäydellinen luonne: arvioinnin avulla ei voida koskaan tavoittaa täydellisesti arvioinnin kohdetta.

Vaikka ymmärrys tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta on lisääntynyt, siitä keskustellaan yhä edelleen tyypillisesti luonnon- ja teknisille tieteille ominaisten mallien ehdoilla, jolloin paino on yritysysteistyössä, innovaatioissa ja kansantalouden edistämisessä. Tällöin yhteiskunnallinen vaikuttavuus ymmärretään tyypillisesti rahavirtoina sekä tutkimustiedon sovellettavuutena, esimerkiksi tutkimuksen myötä syntyvinä uusina patentteina ja lisensseinä (ks. esim. Kankaala ym. 2004; Muhonen & Puuska 2014; Muhonen 2021). Tämän rinnalla kulkee vahvasti erityisesti yhteiskuntatieteitä koskeva puhe

tutkimustiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa (Holli & Turkka 2021; Kärkkäinen, Lauronen & Muhonen 2022). Tässä keskustelussa jää kuitenkin helposti sivuun yhteiskunta- ja humanistisille tieteille ominainen käsitteellinen vaikuttavuus, joka ei ilmene suoraan mitattavissa olevina hyötyinä, vaan uusina ajattelutapoina, ymmärryksen lisääntymisenä ja yhteiskunnallisten ilmiöiden syvempänä tulkintana (Muhonen & Tellmann 2022; Tellmann & Muhonen 2024). Niin tutkimuksen yleisöt (Ylijoki, Lyytinen & Marttila 2011; Alastalo, Kunelius & Muhonen 2014), tutkimustiedon ja asiantuntijuuden välittämisen kanavat kuin vaikuttavuusmekanismitkin ovat kuitenkin moninaisia (Muhonen, Benneworth & Olmos-Peñuela 2020).

Tutkimuskirjallisuudessa vaikuttavuuden arviointiin liitetään neljä yleistä haastetta (Martin 2007; Muhonen 2021; Muhonen 2024). Yksi vaikuttavuuden todentamisen suurimmista haasteista liittyy aikaan. Tutkimuksen vaikuttavuus saattaa tulla ilmi vasta vuosien tai vuosikymmenten kuluttua tulosten julkaisemisesta. Arvioinnin haasteita lisää se, että vaikuttavuuden todentamisen ongelmat kasvavat, mitä kauemmin aikaa tutkimuksen tekemisestä kuluu. Toinen vaikuttavuuden todentamisen haaste liittyy kausaalisuuteen. Koska yhteiskunta ei ole laboratorio, eivät syyt, jotka saavat aikaan vaikuttavuuden, ole helposti jäljitettävissä. Kolmanneksi vaikuttavuuden arvioinnin haasteet liittyvät ilmiöön itseensä: vaikutukset ovat harvoin konkreettisia ja suorita. Sen sijaan vaikuttavuus on usein seurausta hajanaisista, epäsuorista ja joskus sattumanvaraisistakin poluista. Neljänneksi vaikuttavuuden arviointia haastaa se, että tutkimus ammentaa tyypillisesti edeltäjistään. Tämä vaikeuttaa vaikuttavuuden kohdentamista juuri tiettyyn tutkimukseen.

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteita on lähestytty myös tarkastelemalla erilaisten vaikuttavuuden määritelmien suhdetta vaikuttavuuden arvioinnin haasteisiin (Muhonen 2024). Arvioinnin haasteet ovat yhteydessä kysymykseen siitä, onko pyrkimyksenä todentaa vaikuttavuuteen myötävaikuttavia vaikuttavuuspolkujen osia vai laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta (Muhonen & Tellmann 2022). Vaikuttavuuden käsitettä onkin jäsennetty erottamalla mikro- ja makrovaikuttavuus (Budtz, Pedersen & Hvidtfeldt 2023).

Mikrovaikuttavuudessa on kyse vaikuttavuuteen myötävaikuttavista tekijöistä, kuten vuorovaikutuksen eri muodoista tai uusista käsitteistä. Mikrovaikuttavuus on tyypillisesti konkreettista, mikä tekee siitä arvioinnin kannalta lähestyttävämpää kuin makrovaikuttavuudesta. Mikrovaikuttavuus voi tarkoittaa myös konkreettisia tuotteita, malleja, sovelluksia ja ohjeistuksia, kuten uudet ravitsemussuosittelut.

Makrovaikuttavuus puolestaan viittaa tutkimuksen aikaansaamiin laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Esimerkkejä tutkimuksen laajemmasta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ovat muutokset ihmisten elinoloissa, asenteissa, luonnon monimuotoisuudessa tai talouskasvussa. Arvioinnin näkökulmasta on olennaista huomioida

se, että laajempi vaikuttavuus on harvoin palautettavissa yksittäisen tutkijan tai tutkimusryhmän työhön.

2. KYSELYTUTKIMUS

Tämän tutkimuksen kysely perustuu ymmärrykseen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ilmenemisestä sekä tutkimuksen ja yhteiskunnan välisenä vuorovaikutuksena että sen tuloksena syntyvinä yhteiskunnallisesti merkittävänä tuotoksina, kuten käsitteinä, suosituksina tai tuotteina. Vaikuttavuus voi myös ilmetä laajempina yhteiskunnallisina muutoksina, kuten asenteiden tai elinolojen parantumisena.

Aineisto kerättiin tutkijoille suunnatulla avoimella kyselyllä. Kyselyssä käsiteltiin seuraavia teemoja: tutkimustiedon välittyminen, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi.

Vastuullisen arvioinnin periaatteita seuraten kyselyssä tehdään näkyväksi tutkimuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden moninaisuutta. Kyselyssä ja sen tulosten tulkinnassa tämä tarkoittaa tutkimuksellisen katseen kohdistamista esimerkiksi tieteenalakuultuurien välisiin eroihin. Olennaista on huomioida myös tutkijoiden taustaorganisaatiot, jotka tarjoavat erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet vaikuttavuudelle.

2.1 Kyselyn suunnittelu ja toteutus

Raportissa hyödynnettävä aineisto kerättiin kyselyllä, jonka kohderyhmänä olivat Suomessa eri työnantajasektoreilla (ml. julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) ja uravaiheissa työskentelevät tutkijat. Työsuhteisten tutkijoiden lisäksi apurahatutkijat, yrittäjät, virkasuhteessa työskentelevät, eläkkeellä tai perhevapailla olevat ja kyselyn ajankohtana vailla työtä olevat tutkijat kuuluivat kyselyn vastaajajoukkoon. Kyselyn kohderyhmää olivat myös kaikki väitöskirjatutkijat riippumatta työnantajasta, rahoittajasta tai työtilanteesta.

Kyselyn pohjana käytettiin Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 -raportin kyselyä tutkimuksen laajemmasta vaikuttavuudesta yhteiskunnassa (Suomen Akatemia 2016). Suomen Akatemian tutkijakyselyssä selvitettiin tutkimuksen laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta neljällä tieteenalalla: ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia; historiatieteet; lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologiat sekä; materiaalitiede ja -tekniikka. Suomen Akatemian kyselyä muokattiin ja laajennettiin tämän kyselyn tarkoitusta varten mm. lisäämällä kysymyksiä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista sekä tutkimuksen suhteesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kyselylomakkeen eri versioista pyydettiin palautetta eri tieteenaloilla ja erityyppisissä tutkimusorganisaatioissa työskenteleviltä tutkijoilta sekä tutkimuksen arvioinnin parissa

työskenteleviltä asiantuntijoilta. Kyselylomakkeen eri kieliversioita (suomi, ruotsi, englanti) muokattiin erikielisten tutkijoiden kommenttien perusteella.

Verkkokysely oli avoinna vastattavaksi 2.6.–9.7.2023. Vastaaminen oli vapaaehtoista ja anonyymiä. Vastaajat pääsivät lukemaan tutkimustiedotteen ja tutkimuksen tietosuojaselosteen kyselyssä olevien linkkien kautta. Kysely lähetettiin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten kirjaamoihin. Tietoa kyselystä välitettiin myös TSV:n jäsenseuroille. Lisäksi TSV, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet, Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto levittivät kyselyä sosiaalisessa mediassa (ml. Twitter/X ja Facebook) sekä uutiskirjeissään. Ennen kyselyn sulkeutumista otettiin vielä yhteyttä niiden TSV:n tieteellisten jäsenseurojen puheenjohtajiin tai sihteereihin, joiden edustamilta tieteenaloilta vastauksia oli saatu suhteellisen vähän, ja pyydettiin heitä jakamaan tietoa kyselystä.

Kyselyyn pystyi vastaamaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Teknisesti kysely toteutettiin LimeSurvey-ohjelmalla. Analyysit on tehty SPSS:llä ja Excelillä.

2.2 Vastaajien taustatiedot

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 624 kappaletta. Keskenäisiä lomakkeita (ml. lomakkeet, joiden täyttäminen oli aloitettu, mutta joita vastaaja ei lähettänyt) oli yhteensä 475 kappaletta. Raportissa on hyödynnetty ainoastaan vastaajien lähettämiä vastauksia (624 kpl). Yksittäisiin kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista, minkä vuoksi yksittäisten kysymysten vastausmäärät vaihtelevat jonkin verran.

Vastausjakaumien tulkinnessa on otettava huomioon vastaajien mahdollinen valikoituminen. On todennäköistä, että kyselyyn ovat vastanneet useammin ne, jotka suhtautuvat yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen myönteisesti tai ovat olleet siinä aktiivisia. Sen sijaan ne, jotka suhtautuvat yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen tai yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin neutraalisti tai varauksellisemmin, ovat saattaneet vastata kyselyyn harvemmin.

Sukupuoli

Kyselyn vastaajissa oli jonkin verran enemmän naisia kuin miehiä: 54 prosenttia vastaajista ilmoitti sukupuolekseen nainen ja 41 prosenttia mies (kuva 1). Yksi prosentti valitsi vaihtoehdon ”muu”. Loput valitsivat ”en halua sanoa” -vaihtoehdon (3 %) tai eivät vastanneet kysymykseen (1 %).

Vastaajien sukupuolijakauma vaihteli päätiiteenalan mukaan. Humanistisilla aloilla, yhteiskuntatieteissä, lääke- ja terveystieteissä sekä maatalous- ja metsätieteissä suurin osa vastaajista oli naisia. Tekniikan alalla ja luonnontieteissä suurin osa vastaajista oli miehiä.

Kuvio 1. Naisten osuus vastaajista.

Koulutustausta

Vastaajien keskimääräinen koulutusaste oli korkea: 71 prosenttia vastaajista oli suorittanut ylimpänä tutkintoasteenaan tutkijakoulutusasteen (69 % tohtorintutkinnon, 2 % lisensiaatin tutkinnon). 27 prosenttia vastaajista oli suorittanut ylempään korkeakoulututkinnon ja yksi prosentti alemman korkeakoulututkinnon.

Korkein koulutusaste oli yliopistovastaajilla, joista 74 prosentilla oli tohtorintutkinto. Valtion tutkimuslaitosvastaajista tohtorintutkinnon oli suorittanut 67 prosenttia ja ammattikorkeakouluvastaajista 60 prosenttia.

Vastauskieli ja kansalaisuus

Valtaosa (84 %) vastaajista vastasi kyselyyn suomeksi, 10 prosenttia englanniksi ja viisi prosenttia ruotsiksi.

Valtaosa (90 %) vastaajista oli Suomen kansalaisia. Yliopistovastaajista 89 prosenttia oli Suomen kansalaisia, valtion tutkimuslaitosvastaajista 94 prosenttia ja ammattikorkeakouluvastaajista 96 prosenttia.

Opetushallinnon yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskeviin tilastoihin (Vipunen 2024) verrattuna suomalaistaustaisten vastaajien osuus oli kyselyssä suurempi kuin suomalaistaustaisten tutkijoiden keskimääräinen osuus näissä organisaatioissa. Suomalaistaustaiset tutkijat ovat aineistossa siis jonkin verran ylliedustettuina.

Taustaorganisaatio

Vastaajista suurin osa (65 %) oli affilioitunut yliopistoon, ja kyselyn vastaukset kuvastavatkin parhaiten yliopistoissa työskentelevien tai niihin affilioituneiden tutkijoiden näkemyksiä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista. Toiseksi yleisin taustaorganisaatiotyyppi oli valtion tutkimuslaitokset (16 %) ja kolmanneksi yleisin ammattikorkeakoulut (8 %). Muut vastaajat olivat affilioituneita säätiöihin, järjestöihin tai muihin voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin (4 %), muihin julkisiin organisaatioihin (4 %), yrityksiin (2 %) tai muihin organisaatioihin (1 %). Tulokset on kuvattu alla taulukossa 1.

Taulukko 1. Vastaajien pääasiallinen taustaorganisaatio.

Pääasiallinen taustaorganisaatio	N	%
Yliopisto	401	64,6
Valtion tutkimuslaitos	99	15,9
Ammattikorkeakoulu	50	8,1
Säätiö, järjestö tai muu voittoa tavoittelematon organisaatio	26	4,2
Muu julkinen organisaatio	22	3,5
Yritys	14	2,3
Muu	9	1,4
Puuttuva vastaus	3	0
Yhteensä	624	100

Yliopistoista saatiin yhteensä 401 vastausta. Eniten vastauksia tuli Helsingin yliopistosta (147 kpl), Tampereen yliopistosta (34 kpl), Åbo Akademiästä (34 kpl), Jyväskylän yliopistosta (34 kpl), Oulun yliopistosta (33 kpl), Turun yliopistosta (33 kpl), Itä-Suomen yliopistosta (30 kpl) ja Lapin yliopistosta (17 kpl). Muiden yliopistojen vastausmäärät jäivät alle kymmeneen.

Valtion tutkimuslaitoksista saatiin yhteensä 99 vastausta. Eniten vastauksia tuli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) (21 kpl), Luonnonvarakeskus LUKEstä (20 kpl), Suomen ympäristökeskus SYKEstä (15 kpl), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä (15 kpl) ja Ilmatieteen laitoksesta (10 kpl). Muiden tutkimuslaitosten vastausmäärät jäivät alle kymmeneen.

Ammattikorkeakouluista saatiin yhteensä 50 vastausta. Yksittäisten ammattikorkeakoulujen vastausmäärät jäivät alle kymmeneen. Eniten vastauksia tuli Laureasta (8 kpl) ja Centriasta (7 kpl).

Raportissa tarkastellaan vastausjakaumia taustaorganisaation mukaan vain yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen osalta, koska muiden taustaorganisaatioiden vastausmäärät jäivät pieniksi. Tuloksia tulkittaessa on huomioitava,

että tutkimuslaitoksissa ja erityisesti ammattikorkeakouluissa työskentelevien tutkijoiden vastausmäärät ovat verrattain pieniä.

Päätieteenalat

Päätieteenalajaottelussa noudatamme Tilastokeskuksen (2010) tieteenalajaottelua. Päätieteenaloista eniten edustettuina olivat yhteiskuntatieteilijät, joita oli yli kolmasosa (37 %) vastaajista. Humanististen alojen vastaajia oli 19 prosenttia, luonnontieteilijöitä 17 prosenttia, lääke- ja terveystieteilijöitä 12 prosenttia, tekniikan alan tutkijoita 11 prosenttia, sekä maatalous- ja metsätieteilijöitä neljä prosenttia. Kaksi prosenttia vastaajista (12 kpl) valitsi vaihtoehdon "muu" (taulukko 2). Moni tämän vaihtoehdon valinneista kuvasi avovastauksessaan tieteenalataustansa moni- tai poikkitieteelliseksi.

Päätieteenaloittain tehdyissä tarkasteluissa maatalous- ja metsätieteilijät on pienen vastausmäärän vuoksi yhdistetty luokkaan "luonnontieteet". Tieteenalaluokka "muu" on poistettu päätieteenaloittain tehdyistä tarkasteluista.

On huomioitava, että vaikka päätieteenaloittain tehdyt jakaumatarkastelut pyrkivät tuomaan esiin eroja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja tutkimuksen vaikuttavuudessa, vuorovaikutustavat ja vaikuttavuus voivat vaihdella huomattavasti myös saman päätieteenalan sisällä. Tarkemmalla tieteenalajaottelulla ei ollut kuitenkaan mielekäästä tehdä määrällisiä tarkasteluja, koska monien yksittäisiä tieteenaloja edustavien vastaajien määrät jäivät pieniksi.

Taulukko 2. Vastaajien pääasiallinen tieteenalatausta.

Pääasiallinen tieteenala	N	%
Yhteiskuntatieteet	226	36,2
Humanistiset tieteet	117	18,8
Luonnontieteet	103	16,5
Lääke- ja terveystieteet	72	11,5
Tekniikka	65	10,4
Maatalous- ja metsätieteet	25	4
Muu	12	1,9
Puuttuva vastaus	4	0,6
Yhteensä	624	100

Yliopistovastaajista 36 prosenttia edusti yhteiskuntatieteitä, 23 prosenttia humanistisia tieteitä, 15 prosenttia luonnontieteitä, 11 prosenttia lääke- ja terveystieteitä, 11 prosenttia tekniikkaa ja kolme prosenttia maatalous- ja metsätieteitä. Loput vastaajista valitsivat vaihtoehdon "muu".

Valtion tutkimuslaitokseen affilioituneista vastaajista suurin osa oli luonnontieteilijöitä (37 %). 25 prosenttia edusti yhteiskuntatieteitä, 13 prosenttia lääke- ja terveystieteitä, 12 prosenttia teknillisiä tieteitä sekä 11 prosenttia maatalous- ja metsätieteitä. Humanististen alojen vastaajia oli yksi prosentti.

Ammattikorkeakouluvastaajissa korostuivat yhteiskuntatieteilijät ja humanistit: suurin osa (52 %) edusti yhteiskuntatieteitä ja 22 prosenttia humanistisia tieteitä. Muiden alojen osalta vastausmäärät olivat pieniä: tekniikan alan tutkijoita oli 12 prosenttia (6 vastaajaa), lääke- ja terveystieteilijöitä 10 prosenttia (viisi vastaajaa), luonnontieteilijöitä kaksi prosenttia (1 vastaaja) ja vaihtoehdon "muu" valinnea kaksi prosenttia (1 vastaaja). Maatalous- ja metsätieteilijöitä ei ollut vastaajissa lainkaan. Ammattikorkeakouluvastaajien osalta voidaan todeta, että vastaukset eivät juurikaan edusta luonnontieteilijöiden, lääke- ja terveystieteilijöiden, tekniikan alan tai maatalous- ja metsätieteilijöiden näkemyksiä.

Kokemus tutkimustyöstä ja rooli tutkimuskentällä

Vastauksia saatiin melko tasaisesti eri (tutkimus)uravaiheissa olevilta tutkijoilta (taulukot 3 ja 4). Vastaajissa painottuivat kuitenkin jonkin verran jo pidempään tutkimustyössä mukana olleet: noin 40 prosentilla vastaajista oli vähintään 21 vuoden kokemus tutkimustyöstä. Toisaalta varhaisessa uravaiheessa olevia (enintään viisi vuotta tutkimustyötä) oli viidesosa (20 %) vastaajista. Suurin osa (65 %) niistä, joilla oli enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, oli affilioitunut yliopistoon.

Taulukko 3. Vastaajien kokemus tutkimustyöstä.

Kokemuksesi tutkimustyöstä	N	%
Enintään 5 vuotta	124	19,9
6–10 vuotta	84	13,5
11–15 vuotta	95	15,2
16–20 vuotta	78	12,5
21–30 vuotta	131	21,0
Yli 30 vuotta	108	17,3
Puuttuva vastaus	4	0,6
Yhteensä	624	100

Taulukko 4. Vastaajien pääasiallinen rooli tutkimuskentällä.

Pääasiallinen rooli tutkimuskentällä	N	%
Tutkimusryhmän johtaja	131	21
Tutkimusryhmän jäsen	128	20,5
Itsenäinen tutkija (ilman tutkimusryhmää)	124	19,9
Väitöskirjatutkija (ilman tutkimusryhmää)	75	12
Väitöskirjatutkija tutkimusryhmässä	61	9,8
Useasta tutkimusryhmästä koostuvan verkoston tms. johtaja	57	9,1
Muu	23	3,7
Sivutoiminen tutkija	19	3
Puuttuva vastaus	6	1
Yhteensä	624	100

Noin viidesosa (22 %) vastaajista työskenteli väitöskirjatutkijana joko osana tutkimusryhmää tai itsenäisesti. Vajaa kolmasosa vastaajista toimi akateemisissa johtotehtävissä joko tutkimusryhmän johtajana (21 %) tai useasta tutkimusryhmästä koostuvan verkoston tai vastaavan yksikön johtajana (9 %). Tutkimusryhmän jäseniä oli vastaajista 21 prosenttia ja itsenäisiä tutkijoita ilman tutkimusryhmää 20 prosenttia.

Työtilanne

Vastaajista suurin osa (81 %) oli työsuhhteessa. Työsuhhteisista 66 prosentilla oli toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Seitsemän prosenttia vastaajista oli apurahansaajia ja yksi prosentti työttömiä.

Kymmenen prosenttia vastaajista valitsi työtilanteesta kysyttäessä vastausvaihtoehdoista vaihtoehdon "muu". Avovastauksissa mainittiin eläkkeellä olevat (ml. emeritus-/emeritaprofessorit), työsuhteen ja apurahan sekamuodot, yrittäjät, virkasuhteessa työskentelevät, "vapaat tutkijat" sekä perhevapaalla tai sairauslomalla olevat.

Tutkimuksen rahoituslähteet

Kyselyssä tiedusteltiin, millä rahoituslähteillä vastaajat olivat rahoittaneet tutkimuksensa viiden viime vuoden aikana. Vastausvaihtoehdot sisälsivät sekä ulkopuoliset tutkimusrahoituksen lähteet että korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen perusrahoituksen.

Yleisimpiä rahoituslähteitä olivat säätiöt, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen perusrahoitus, Suomen Akatemian eri rahoitusinstrumentit, ministeriöt sekä Euroopan unionin eri rahoitusinstrumentit (taulukko 5). Lähes puolet vastaajista oli rahoittanut tutkimustaan säätiörahoituksella.

Taulukko 5. Rahoituslähteet.

Rahoituslähteet viiden viime vuoden ajalta	N	%
Säätiöt	307	49,2
Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen perusrahoitus	294	47,1
Suomen Akatemia (tutkijatohtori, akatemiautkija, vapaa hankerahoitus, huippuyksiköt	189	30,3
Ministeriöt	147	23,6
Muu EU-rahoitus	134	21,5
Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa	97	15,5
Suomen Akatemian temaattiset ohjelmat/Akatemiaohjelmat	79	12,7
Business Finland	73	11,7
Kotimainen yritysrahoitus	64	10,3
Ei rahoitusta viimeisen viiden vuoden aikana	58	9,3
Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmat	57	9,1
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, VN TEAS	47	7,5
Muu kotimainen julkinen rahoitus	39	6,3
Muu ulkomainen julkinen rahoitus	31	5
Kansainvälinen yritysrahoitus	18	2,9
Suomen Akatemian Lippulaivaohjelma	15	2,4
Euroopan tutkimusneuvosto, ERC	15	2,4

Yleisin rahoituslähteiden määrä oli yksi (25 % vastaajista) (kuvio 2). Monen rahoituslähteen yhdistelmät olivat myös yleisiä. 40 prosenttia vastaajista oli käyttänyt kahta tai kolmea rahoituslähdettä. Neljäsosalla vastaajista oli ollut viiden vuoden aikana neljä tai useampi rahoituslähte. Noin yhdeksällä prosentilla vastaajista ei ollut lainkaan rahoitusta tutkimukselle viiden viime vuoden aikana.

Kuvio 2. Rahoituslähteiden määrä viiden viime vuoden aikana (% vastaajista).

3. TUTKIMUKSEN ORIENTAATIO

Vastaajien tutkimustyön tavoitteita ja päämääriä kartoitettiin tutkimuksen orientaatioihin liittyvillä väittämillä. Pääkysymys oli: "Missä määrin seuraavat luonnehdinnat vastaavat tutkimuksesi päämääriä? Valitse sopivin vaihtoehto. Vastausvaihtoehdot jokaiseen väittämään olivat "erittäin hyvin", "melko hyvin", "ei hyvin eikä huonosti", "melko huonosti", "erittäin huonosti" ja "en osaa sanoa" (N=606–618).

Väittämät olivat:

- A. Pyrin edistämään tieteellistä ymmärrystä joistakin ilmiöistä ilman selkeää yhteyttä käytännön sovelluksiin tai yhteiskunnallisiin tietotarpeisiin.
- B. Pyrin edistämään tieteellistä ymmärrystä joistakin ilmiöistä, jotka ovat käytännön kannalta tärkeitä tai ajankohtaisia.
- C. Pyrin ratkaisemaan käytännössä havaittuja ongelmia tai palvelemaan käytännön tarpeita.

Kaikkien vastausten jakaumat on koottu kuvioon 3 ja päätieteenalojen mukaan jaotellut vastaukset kuvioon 4 (ks. alla). 40 prosenttia vastaajista pyrki edistämään tieteellistä ymmärrystä joistakin ilmiöistä ilman selkeää yhteyttä käytännön sovelluksiin tai yhteiskunnallisiin tietotarpeisiin (väittämään A joko "erittäin hyvin" tai "melko hyvin" vastanneet). Humanististen alojen vastaajissa oli jonkin verran enemmän näin vastanneita kuin muiden tieteenalojen vastaajissa (56 % humanistivastaajista vastasi ko. väittämään joko "erittäin hyvin" tai "melko hyvin"). Myös lääke- ja terveystieteilijöissä sekä luonnontieteilijöissä oli verrattain paljon tällä tavoin orientoituneita (47 % lääke- ja terveystieteilijöistä ja 43 % luonnontieteilijöistä vastasi ko. väittämään joko "erittäin hyvin" tai "melko hyvin"). Vajaa puolet (49 %) vastasi väitteeseen A joko "erittäin huonosti" tai "melko huonosti".

Valtaosa vastaajista (88 %) pyrki edistämään tieteellistä ymmärrystä ilmiöistä, jotka ovat käytännön kannalta tärkeitä tai ajankohtaisia (väittämään B joko "erittäin hyvin" tai "melko hyvin" vastanneet; vrt. 6 % vastasi ko. väittämään joko "erittäin huonosti" tai "melko huonosti"). Pyrkimys edistää tieteellistä ymmärrystä ilmiöistä, jotka ovat käytännön kannalta tärkeitä tai ajankohtaisia oli yleinen kaikilla päätieteenaloilla, yleisimmin lääke- ja terveystieteissä, yhteiskuntatieteissä ja tekniikassa (näillä tieteenaloilla yli 90 % vastasi väitteeseen joko "erittäin hyvin" tai "melko hyvin").

Kaksi kolmasosaa (67 %) vastaajista pyrki vastauksensa perusteella ratkaisemaan tutkimuksellaan käytännössä havaittuja ongelmia tai palvelemaan käytännön tarpeita ("erittäin hyvin" tai "melko hyvin" väittämään C vastanneet). Erityisesti tekniikan alojen, lääke- ja terveystieteiden sekä yhteiskuntatieteiden vastaajissa oli runsaasti tällä tavoin

orientoituneita. Sen sijaan humanistivastaajissa oli muihin päätiiteenaloihin verrattuna enemmän niitä, jotka eivät tutkimuksellaan pyrkineet ratkaisemaan käytännössä havaittuja ongelmia tai palvelemaan käytännön tarpeita.

Huomioitavaa on, että orientaatiot eivät yleensä sulkeneet toisiaan pois, vaan oli tyypillistä, että tutkijoilla oli erilaisia, teoreettisempia ja käytännöllisempiä, tiedonintressejä. Tieteellisen ymmärryksen edistämisyhkymykset ilman selkeää yhteyttä käytännön sovelluksiin tai yhteiskunnan tietotarpeisiin olivat yleisempiä yliopistovastaajilla kuin valtion tutkimuslaitoksiin tai ammattikorkeakouluihin affilioituneilla tutkijoilla (kuvio 5). Ratkaisupyhkymykset (orientaatiokysymyksen väittämä C) puolestaan olivat yleisempiä ammattikorkeakoulu- ja tutkimuslaitosvastaajilla kuin yliopistovastaajilla.

Kuvio 3. Tutkimuksen orientaatiot, kaikki vastaajat.

Kuvio 4. Tutkimuksen orientaatiot päätieteenalan mukaan.

Kuvio 5. Tutkimuksen orientaatiot taustaorganisaation mukaan.

4. SIDOSRYHMÄT JA TUTKIMUSTIEDON VÄLITTÄMINEN

Kyselyssä selvitettiin tutkijoiden tärkeimpiä sidosryhmiä ja sitä, millaisin keinoin tutkijat pyrkivät välittämään tutkimustietoa tiedeyhteisön ulkopuolelle.

Tutkijoiden keskeisimpiä sidosryhmiä kartoitettiin kysymyksellä: "Minkälaisiin sidosryhmiin pyrit tutkimuksellasi vaikuttamaan? Valitse 1–3 tärkeintä." (N=624). Tiedonvälittämisen tavoista kysyttiin esittämällä väittämiä erilaisista tavoista kommunikoida tutkimustietoa

tiedeyhteisön ulkopuolelle ("Miten välität ja kommunikoit tietoa omasta tutkimuksestasi tiedeyhteisön ulkopuolelle", N=605–616) .

Tässä luvussa tarkastellaan myös tutkijoiden avovastauksissaan esiin nostamia tapoja, joilla he ovat pyrkineet edistämään tutkimuksensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta (kysymys "Millä tavoin olet konkreettisesti pyrkinyt edistämään tutkimuksesi yhteiskunnallista vaikuttavuutta?" N=350).

4.1 Tutkimuksen sidosryhmät

Tärkeimmiksi koetut sidosryhmät vaihtelivat tieteenalan ja taustaorganisaation mukaan (kuviot 6 ja 7). Luonnontieteilijöille ja humanisteille tärkein sidosryhmä oli tieteelliset toimijat oman tutkimusyhteisön ulkopuolella (luonnontieteilijät 60 %, humanistit 64 %), tekniikan alan tutkijoille yritykset (82 %), lääke- ja terveystieteilijöille yksittäiset ihmiset tai ihmisryhmät (63 %) ja yhteiskuntatieteilijöille poliittiset päätöksentekijät (61 %) (kuvio 6).

Taustaorganisaation mukaan tarkasteltuna yliopistovastaajien tärkein sidosryhmä oli tieteelliset toimijat oman tutkimusyhteisön ulkopuolella (56 %). Valtion tutkimuslaitosten tutkijoiden tärkein ryhmä oli puolestaan viranomaiset (69 %) ja ammattikorkeakoulujen tutkijoiden muut julkisen sektorin toimijat, kuten kunnat (66 %). (Kuvio 7.)

Kuvio 6. Tutkimuksen tärkeimmät sidosryhmät päätiiteenalan mukaan.

Kuvio 7. Tutkimuksen tärkeimmät sidosryhmät taustaorganisaation mukaan.

4.2 Tutkimustiedon välittämisen muodot

Tutkijat välittävät tutkimustietoa monipuolisesti (kuvio 8).

Suurin osa vastaajista (63 %) julkaisee usein tieteellisiä julkaisuja, jotka voivat tarjota myös tiedeyhteisön ulkopuolisille yleisöille pääsyn tutkimustietoon. Lähes puolet (46 %) vastaajista välittää tutkimustietoa usein myös tarjoamalla tutkimukseen perustuvaa opetusta tai koulutusta.

Edellä mainittujen, erityisesti yliopistojen perustehtäviin liittyvien toimintojen ohella on koko joukko muita vuorovaikutuksen erikoistuneempia tiedonvälittämisen tapoja, joita noin joka kolmas tai neljäs (25–36 %) vastaajista hyödyntää usein. Näitä ovat tutkimuksen yleistajuistaminen (esim. blogikirjoitukset, tietokirjat), julkiseen keskusteluun osallistuminen, sidosryhmäyhteistyö ja asiantuntijatehtävät.

Kaikista vastaajista 18 prosenttia ilmoitti tuottavansa usein julkaisuja ammattiryhmille ja 13 prosenttia päätöksentekijöille. 15 prosenttia osallistuu tutkimukseen usein sidosryhmiä tai kansalaisia. Tutkimustiedon välittäminen tiedeyhteisön ulkopuolelle tutkimustuloksia kaupallistamalla (esim. patentein) on sen sijaan vastausten perusteella suhteellisen harvinaista: vain kaksi prosenttia kaikista vastaajista hyödyntää tätä keinoa usein. Kolme

neljäsosaa (74 %) vastaajista ei pyri koskaan kaupallistamaan tutkimustaan. Edellä mainittuihin tiedon välittämisen muotoihin liittyvät vastaukset on esitetty alla kuviossa 8.

Kuvio 8. Tutkimustiedon välittämisen muodot ja niiden yleisyys.

Tieteellinen julkaiseminen

Tutkijoiden julkaisuprofiilit poikkeavat toisistaan. Ne riippuvat suurelta osin tutkijoiden taustaorganisaatioista, joilla on erilaiset toimintaa määrittelevät tehtävät. Yliopistovastaajille yleisin tutkimustiedon välittämisen muoto oli tieteellinen julkaiseminen (72 % vastaajista vastasi julkaisevansa tieteellisesti "usein"), samoin valtion tutkimuslaitosten tutkijoille (58 %). Sen sijaan ammattikorkeakouluvastaajista vain vajaa kolmannes (30 %) ilmoitti välittävänsä tietoa tiedeyhteisön ulkopuolelle julkaisemalla usein tieteellisesti. Niiden vastaajien osuus, jotka eivät koskaan välitä tietoa tieteellisiä julkaisuja julkaisemalla, oli erittäin pieni – ammattikorkeakouluvastaajista kaksi prosenttia, yliopistovastaajista yksi prosentti ja valtion tutkimuslaitosvastaajista nolla prosenttia. (Liite 3.)

90 prosenttia vastaajista oli julkaissut viiden viime vuoden aikana ainakin yhden vertaisarvioidun julkaisun. Tieteellinen julkaiseminen oli kaikilla päätieteenaloilla yleisin tapa viestiä tutkimuksesta tiedeyhteisön ulkopuolelle (Liite 2).

Vastaajista 83 prosenttia oli julkaissut viiden viime vuoden aikana englanninkielisen vertaisarvioidun julkaisun. 43 prosenttia oli julkaissut suomenkielisen vertaisarvioidun julkaisun. (Taulukko 6.) Ruotsiksi julkaisseita oli kuusi prosenttia vastaajista, muilla kielillä julkaisseita viisi prosenttia.

Taulukko 6. Vertaisarvioitujen julkaisujen kielet viiden viime vuoden ajalta.

Vertaisarvioitujen julkaisujen kielet	N	%
Englanti	516	82,7
Suomi	270	43,3
Ruotsi	38	6,1
Muu kieli kuin englanti, suomi tai ruotsi	29	4,6
Ei vertaisarvioituja julkaisuja	62	9,9
Yhteensä	624	100

Kuviossa 9 on esitettyä vertaisarvioitujen julkaisujen julkaisukielet päätieteenalan mukaan ja kuviossa 10 taustaorganisaation mukaan. Kuvioista 9 näkyy, että luonnontieteissä, tekniikassa sekä lääke- ja terveystieteissä lähes kaikki vastaajat olivat julkaisseet viiden viime vuoden aikana vähintään yhden vertaisarvioidun julkaisun englanniksi, ja valtaosa myös yhteiskuntatieteiden (90 %) ja humanististen tieteiden vastaajista (82 %). Suomeksi julkaisseiden osuus on suurin humanistissa tieteissä (72 %) ja yhteiskuntatieteissä (66 %), mutta myös lääke- ja terveystieteissä lähes puolet vastaajista (48 %) oli julkaissut suomeksi. Ruotsia ja muita julkaisukieliä käytti vertaisarvioituissa julkaisuissa suhteellisen pieni osa, lähinnä humanistit ja yhteiskuntatieteilijät.

Kuvio 9. Vertaisarvioitujen julkaisujen julkaisukielet päätiiteenalan mukaan (viiden viime vuoden aikana julkaisseet).

Suomeksi vertaisarvioitua tutkimusta julkaisi suurempi osa ammattikorkeakouluissa (67 %) kuin yliopistoissa (49 %) tai valtion tutkimuslaitoksissa (31 %) työskentelevistä vastaajista (kuvio 10). Vastaavasti englanniksi julkaisi hieman pienempi osuus ammattikorkeakouluihin affilioituneista tutkijoista (80 %). Ruotsiksi ja muilla kielillä julkaisivat lähinnä yliopistoihin affilioituneet tutkijat.

Kuvio 10. Vertaisarvioitujen julkaisujen julkaisukielet taustaorganisaation mukaan (viiden viime vuoden aikana julkaisseet).

Noin puolet vastaajista (49 %) oli kirjoittanut vertaisarvioituja julkaisuja vain yhdellä kielellä ja noin kolmannes (34 %) kahdella kielellä. Kolmella tai useammalla kielellä julkaisseita oli kuusi prosenttia. Ainoastaan yhtä kieltä käyttäneistä tutkijoista valtaosa (87 %) oli käyttänyt

julkaisukielenään englantia, reilu kymmenesosa (12 %) suomea ja yksi prosentti ruotsia. (Taulukko 7.)

Taulukko 7. Vertaisarvioitujen julkaisujen julkaisukielten määrä viiden viime vuoden ajalta.

Vertaisarvioitujen julkaisujen julkaisukielten määrä	N	%
Yksi kieli	304	48,7
Kaksi kieltä	213	34,1
Kolme kieltä	37	5,9
Neljä kieltä	3	0,5
Ei julkaisuja tai tietoa kielestä	67	10,7
Yhteensä	624	100

Yleistajuinen julkaiseminen

Suurin osa (82 %) vastaajista oli julkaissut viiden viime vuoden aikana ainakin yhden yleistajuisen julkaisun. Yleistajuisia julkaisuja julkaisseiden vastaajien yleisimmin käyttämiä julkaisukieliä olivat suomi (69 %) ja englanti (38 %). Ruotsinkielisiä yleistajuisia julkaisuja oli kymmenesosalla vastaajista ja muunkielisiä neljällä prosentilla vastaajista. (Taulukko 8.)

Taulukko 8. Yleistajuisten julkaisujen kielet viiden viime vuoden aikana.

Yleistajuisten julkaisujen kielet	N	%
Suomi	431	69,1
Englanti	236	37,8
Ruotsi	61	9,8
Muu kieli kuin englanti, suomi tai ruotsi	25	4,0
Ei yleistajuisia julkaisuja	110	17,6
Yhteensä	624	100

Suomi oli kaikilla päätieteenaloilla paitsi tekniikassa yleisimmin käytetty yleistajuisten julkaisujen kieli (kuvio 11). Osuus on suurempi yhteiskuntatieteissä (90 %), lääke- ja terveystieteissä (88 %) sekä humanistisissa tieteissä (84 %) kuin luonnontieteissä (78 %) ja tekniikassa (67 %). Tekniikassa suurempi osa tutkijoista on julkaissut yleistajuisesti englanniksi (73 %) kuin suomeksi (67 %). Muilla aloilla englanniksi julkaisseiden osuus on hieman yli 40 prosenttia. Ruotsia ja muita julkaisukieliä käytti suhteellisen pieni osa vastaajista kaikilla tieteenaloilla, humanistisilla aloilla hieman keskimääräistä useampi.

Kuvio 11. Yleistajuisten julkaisujen julkaisukieltä pääalueen mukaan (viiden viime vuoden aikana julkaisseet).

Yliopistovastaajista yleistajuisesti suomeksi julkaisseiden osuus oli hieman pienempi kuin valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen vastaajilla (kuviot 12). Ruotsiksi julkaisi kuitenkin hieman suurempi osuus yliopistojen vastaajista. Englantia yleistajuisten julkaisujen kielenä käytti suurempi osa yliopisto- ja ammattikorkeakouluvastaajista kuin tutkimuslaitosvastaajista.

Kuvio 12. Yleistajuisten julkaisujen julkaisukieltä taustaorganisaation mukaan (viiden viime vuoden aikana julkaisseet).

Noin puolet vastaajista (48 %) oli käyttänyt yleistajuisissa julkaisuissa vain yhtä kieltä ja 28 prosenttia kahta kieltä (taulukko 9). Kolmella tai useammalla kielellä julkaisseita oli viisi prosenttia.

Taulukko 9. Yleistajuisten julkaisujen julkaisukielten määrä viiden viime vuoden aikana.

Yleistajuisten julkaisujen julkaisukielten määrä	N	%
Yksi kieli	301	48,2
Kaksi kieltä	176	28,2
Kolme kieltä	28	4,5
Neljä kieltä	4	0,6
Ei julkaisuja tai tietoa kielestä	115	18,4
Yhteensä	624	100

Reilu kolmannes lääke- ja terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden vastaajista ilmoitti yleistajuistavansa tutkimustaan usein (37–39 %) (liite 2). Tekniikan alan tutkijoista näin vastasi 27 prosenttia ja luonnontieteilijöistä 17 prosenttia. Tutkimuksen yleistajuistaminen viittaa tässä yhteydessä paitsi yleistajuisiin julkaisuihin, myös muihin yleistajuistamisen muotoihin, kuten yleisöluennot.

Yleistajuistamista usein hyödyntävien vastaajien osuus oli suurempi ammattikorkeakouluissa (44 %) ja tutkimuslaitoksissa (34 %) kuin yliopistoissa (27 %). Vastaajia, jotka eivät koskaan yleistajuista tutkimustaan, oli vähän – eniten yliopistovastaajissa (8 %). (Liite 3.)

Tutkijat korostivat avovastauksissaan tutkimuksen yleistajuistamisen merkitystä. Vastauksissa nousi esiin näkemys, että tiedepolitiikan tulisi kannustaa nykyistä enemmän populaarijulkaisemiseen ja muihin julkaisemiseen liittyviin tehtäviin kuin vain tieteelliseen julkaisemiseen:

Tutkijan pitää osata kertoa tutkimuksestaan myös omalla äidinkielellään. Yleistajuinen tutkimustulosten välittäminen (esim. blogit) on omalla tavallaan yhtä tärkeää kuin tieteelliset julkaisut.

16–20 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sosiaalitieteet, valtion tutkimuslaitos

Minusta olisi parempi, että sitä [tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta] ensin edistettäisiin ja siihen rohkaistaisiin. Esimerkiksi yleistajuisten artikkelien julkaisemiseen tai ammatillisten julkaisukanavien hyödyntämiseen pitäisi rohkaista enemmän, koska niiden kautta saadaan viesti tutkimustuloksista perille juuri sinne, mihin pitää. Myös toimitus- ja referee-toiminta pitäisi ottaa paremmin huomioon yliopistojen rahoitusmallissa, niin että tutkijat uskaltaisivat tehdä sitä enemmän.

6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kielitieteet, yliopisto

Päätöksentekijöille ja ammattiryhmille suunnattu julkaiseminen

Tiedeyhteisölle ja niin sanotulle suurelle yleisölle tarkoitettujen julkaisujen lisäksi tutkijat julkaisevat tutkimuksestaan kohdennetusti päätöksentekijöille ja muille ammattiyleisöille, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen ammattilaisille.

Yli kolmannes (37 %) vastaajista kertoi tekevänsä julkaisuja päätöksentekijöille vähintään silloin tällöin, ja 13 prosenttia usein. Päätöksentekijöille suunnattu julkaiseminen oli yleistä erityisesti yhteiskuntatieteilijöiden keskuudessa: näistä vastaajista 19 prosenttia teki päätöksentekijöille suunnattuja julkaisuja usein. Päätöksentekijöille usein julkaisevien osuus oli suurin tutkimuslaitoksia edustavien tutkijoiden keskuudessa (23 %), ja osuus oli myös huomattavasti suurempi ammattikorkeakouluja edustavilla (15 %) kuin yliopistotutkijoilla (8 %). (Liitteet 2 ja 3.)

Noin puolet (51 %) vastaajista kertoi julkaisevansa ammattiyleisöille vähintään silloin tällöin, kahdeksan prosenttia usein. Lääke- ja terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen tutkijoista reilu viidesosa (20–23 %) vastasi tekevänsä julkaisuja ammattiyleisöille usein. Luonnontieteiden ja tekniikan alan tutkijoista usein-vaihtoehdon valitsi 11 prosenttia vastaajista. Ammattiyleisöille usein julkaisevien osuus oli huomattavasti suurempi ammattikorkeakouluvastaajilla (38 %) kuin tutkimuslaitosten ja yliopistojen edustajilla (16–17 %). Ei koskaan päätöksentekijöille tai ammattiyleisöille julkaisevien osuus oli suurin yliopistoissa (33 % ja 22 %). (Liitteet 2 ja 3.)

Julkiseen keskusteluun vaikuttaminen ja asiantuntijatehtävät

Pyrkimykset vaikuttaa julkiseen keskusteluun ja sitä kautta politiikkaan, asenteisiin tai näkemyksiin olivat yleisiä erityisesti yhteiskuntatieteilijöillä, humanisteilla sekä lääke- ja terveystieteilijöillä. Näillä aloilla vajaa kolmannes vastaajista ilmoitti pyrkivänsä usein vaikuttamaan tutkimustiedolla julkiseen keskusteluun ja sitä kautta politiikkaan, asenteisiin tai näkemyksiin (28–31 %). (Liite 2.)

Julkisen keskustelun kautta vaikuttamisessa ei ollut suuria eroja organisaatiotyyppien välillä, joskin osuus oli suurin tutkimuslaitosvastaajilla (32 %). Eniten vastaajia, jotka eivät koskaan pyri vaikuttamaan julkisen keskustelun kautta oli yliopistoissa (19 %). (Liite 3.)

Olen ollut asiantuntijana mukana parissa Ylen tiedepodcastissa.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut yhteiskuntatieteet, säätö, järjestö tai muu voittoa tavoittelematon organisaatio

Osallistumalla julkiseen keskusteluun aiheesta lukuisissa televisio-, radio- ja lehtihaastatteluissa sekä yleiskirjoituksilla.

Enintään 5 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut yhteiskuntatieteet, yliopisto

Tutkijat osallistuvat julkiseen keskusteluun myös toimimalla moninaisissa asiantuntijatehtävissä, joissa he hyödyntävät tutkimustietoa. Asiantuntijatehtävissä toimiminen oli yleistä kaikilla tieteenaloilla. Noin kolmannes vastaajista (30–41 % päätieteenalojen vastaajista) ilmoitti toimivansa asiantuntijatehtävissä usein, eniten lääke- ja terveystieteissä. Lisäksi silloin tällöin asiantuntijatehtäviä teki 23–32 prosenttia vastaajista. Asiantuntijoina usein toimivien vastaajien osuus oli jonkin verran suurempi ammattikorkeakouluissa (44 %) ja tutkimuslaitoksissa (41 %) kuin yliopistoissa (32 %). Ei koskaan asiantuntijatehtävissä toimivien osuus oli suurin yliopistoissa (17 %). (Liitteet 2 ja 3.)

Avovastauksissa yhtenä asiantuntijuuden alalajina korostui osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoprosesseihin. Tutkijat toimivat asiantuntijatehtävissä esimerkiksi ministeriöissä ja eduskunnassa, ja he osallistuvat muun muassa ministeriöiden rahoittamiin projekteihin.

[...] editoimalla ministeriön kanssa yhteistyössä raportin [ja kirjoittamalla siihen luvun] ajankohtaisesta teemasta tutkijapuheenvuorojen näkökulmasta.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sosiaalitieteet, yliopisto

Yhteistyötä päätöksentekijöiden kanssa tapahtuu myös yhteisten projektien ulkopuolella. Eräs tutkija kuvaili mahdollistavansa tutkimuksen vaikuttavuuden päätöksenteossa olemalla tarvittaessa päätöksentekijöiden käytettävissä:

Teen paljon työtä asian [vaikuttavuuden] eteen [...] olemalla päätöksentekijöiden käytettävissä (esim. hallitusneuvottelut) [...]

20–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kasvatustieteet, yliopisto

Tyypillistä oli nimetä erilaisia vaikuttamisen muotoja, kuten lausuntopyyntöihin vastaaminen, lakialoitteiden kommentointi ja lainsäädännön vaikutusten arviointi.

Olen antanut lausuntoja mm. eduskunnalle koskien EU:n [lain nimi] uudistamista.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, liiketaloustiede, yliopisto

Kun Suomeen on laadittu [lain nimi], otimme siihen kantaa useaan otteeseen niin tutkijaverkostona kuin itsenäisinä tutkijoina.

6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, teologia ja yhteiskuntatieteet, muu organisaatio

Taustaorganisaation merkitys nousi esiin avoimissa vastauksissa. Erityisesti korostui valtion tutkimuslaitosten läheiset yhteydet ministeriöihin:

Valtion tutkimuslaitoksessa yhteys ministeriöön on läheinen, joten tutkimukseen perustuvaa tietoa tulee välitettyä jatkuvasti ministeriön suuntaan. Missä määrin tieto sitten tosiasiallisesti vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, on oma kysymyksensä.

20–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kliiniset lääketieteet, valtion tutkimuslaitos

Sidosryhmäyhteistyö

Reilu kolmasosa (35 %) vastaajista kertoi tekevnsä sidosryhmäyhteistyötä (esim. tapaamiset ja työpajat) usein, ja toinen kolmasosa (33 %) teki sitä silloin tällöin. Sidosryhmäyhteistyötä tekivät erityisesti tekniikan alan tutkijat (joista sidosryhmäyhteistyötä kertoi tekevnsä usein 44 %) ja yhteiskuntatieteilijät (joista sidosryhmäyhteistyötä kertoi tekevnsä usein 40 %). (Liite 2.) Usein sidosryhmäyhteistyötä tekevien osuus oli huomattavasti suurempi tutkimuslaitos- ja ammattikorkeakouluvastaajien (53 % ja 50 %) kuin yliopistoissa työskentelevien vastaajien (26 %) keskuudessa. Reilu kymmenes (13 %) yliopistovastaajista ei tehnyt koskaan sidosryhmäyhteistyötä. (Liite 3.)

Sidosryhmiä tai kansalaisia osallisti esimerkiksi interventiotutkimuksen, toimintatutkimuksen tai kansalaistieteen keinoin usein 15 prosenttia ja silloin tällöin 19 prosenttia vastaajista. Usein sidosryhmiä tai kansalaisia osallistavien vastaajien osuus oli hieman muita aloja suurempi yhteiskuntatieteissä sekä lääke- ja terveystieteissä ja suurempi ammattikorkeakouluja edustavien vastaajien keskuudessa (27 %) kuin tutkimuslaitoksissa (15 %) ja yliopistoissa (12 %). Osallistamista ei hyödyntänyt koskaan 37 prosenttia yliopistojen, 26 prosenttia tutkimuslaitosten ja 17 prosenttia ammattikorkeakoulujen vastaajista. (Liitteet 2 ja 3.)

Käytäntöjä potentiaalisten käyttäjien näkökulmasta (esim. mallit ja suositukset) kehitti usein neljännes (25 %) ja silloin tällöin toinen neljännes (25 %) vastaajista. Usein käytäntöjä kehittävien vastaajien osuus oli suurin tekniikassa, lääke- ja terveystieteissä sekä yhteiskuntatieteissä. Tämä oli myös huomattavasti yleisempää tutkimuslaitoksissa (43 %) ja ammattikorkeakouluja (42 %) kuin yliopistoja edustavien (15 %) vastaajien keskuudessa. Eniten niitä, jotka eivät koskaan kehittä käyttäntöjä käyttäjien näkökulmasta, oli ammattikorkeakouluissa (38 %) ja yliopistoissa (27 %). Tutkimuslaitoksissa osuus oli 16 prosenttia. (Liitteet 2 ja 3.)

Avovastauksissa esiin nousseet sidosryhmäyhteistyön muodot vaihtelivat yhteisten tilaisuuksien järjestämisestä tutkijoiden työskentelyyn sidosryhmäorganisaatioissa. Tutkijat tekevät yhteistyötä eri sektoreita edustavien tahojen, kuten yritysten ja julkisten toimijoiden, sekä kansalaisten ja päätöksentekijöiden kanssa.

Järjestämällä kulttuuri-, taide- ja museokentän kanssa tutkimukseen perustuvia näyttelyitä ja kirjoittamalla ja/tai toimittamalla näyttelyihin liittyviä julkaisuja.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut humanistiset tieteet, yliopisto

[...] yrityksille suunnattujen työkalujen laatiminen tutkimustiedon pohjalta yhteiskehittäen yrityspalveluiden kanssa, osallistuminen pyydettyihin asiantuntijapuheenvuoroihin ja työpajojen vetämiseen (esim. yrittäjille) [...].

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, liiketaloustiede, yliopisto

Vaikuttavuuden edistämisen näkökulmasta korostettiin sidosryhmien osallistamista ja dialogin tärkeyttä:

Tutkimusaihe on valikoitunut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Kyseessä on toimintatutkimus, jossa pyritään osana tutkimusta saamaan aikaan yhteiskunnallista hyvää. Esimerkiksi työpajoissa paitsi tuotetaan tutkimusdataa, myös etsitään osallistujien kannalta relevantteja ratkaisuja.

Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, humanistiset tieteet, ammattikorkeakoulu

Dialogi tutkimusteni kohteena olevien ihmisten ja yhteisöjen kanssa sekä niille palveluja tuottavien tahojen kanssa.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sosiaalitieteet, yliopisto

Eräs vastaaja kuvasi sidosryhmäyhteistyötään ”kanssatutkimukseksi”:

Yhteistyöllä viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa, kanssatutkimuksella.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, oikeustiede, yliopisto

Tutkimuksen kaupallistaminen

Tutkimustiedon välittämisen muodoista pyrkimykset kaupallistaa tutkimusta olivat tutkijoiden vähiten hyödyntämä muoto. Vastaajista 74 prosenttia ei ollut koskaan pyrkinyt kaupallistamaan tutkimustuloksiaan. Yleisimmin kaupallistamispyrkimyksiä oli tekniikan alojen tutkijoilla. Toisaalta tekniikan alan vastaajistakaan 41 prosenttia ei ollut koskaan pyrkinyt kaupallistamaan tutkimustuloksiaan. (Liite 2.)

Taustaorganisaatioiden välillä oli vain pieniä eroja. Usein tutkimuksen kaupallistamiseen pyrkiviä tutkijoita oli tutkimuslaitoksissa työskentelevistä kuusi prosenttia, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa kummassakin kaksi prosenttia. Vastaavasti ei koskaan tutkimuksen kaupallistamiseen pyrkineiden vastaajien osuus oli tutkimuslaitoksissa 79 prosenttia, yliopistoissa 74 prosenttia, ja ammattikorkeakouluissa 60 prosenttia. (Liite 3.)

Vastaajat nostivat avovastauksissaan esiin kaupallistamisen muotoja, jotka olivat toteutuneet heidän tutkimuksessaan:

Patentit, keksintöilmoitukset, yritysten tilaustutkimus [...].

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, teknillinen kemia, yliopisto

Genom samarbete med företag som tagit i bruk metoder utvecklade av oss. Genom patentering. Genom att starta företag.

yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, biotieteet, yliopisto

Opetus- ja koulutustehtävät

Liian helposti unohtuu, että opetus on erittäin huomattavaa yhteiskunnallista vaikuttamista.
6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, humanistiset tieteet, yliopisto

Tutkijat kokevat myös opetuksen ja koulutuksen tärkeinä kanavina edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vastauksissa erottuivat luonnontieteilijät ja tekniikan alan tutkijat, joista keskimääräistä harvempi (luonnontieteilijöistä 31 % ja tekniikan alan tutkijoista 42 %) välitti usein tietoa tiedeyhteisön ulkopuolelle koulutuksen tai opetuksen kautta. Muiden tieteenalojen edustajista noin puolet (49–53 %) tarjosi opetusta tai koulutusta tiedeyhteisön ulkopuolelle usein. (Liite 2.)

Usein opettavien vastaajien osuus oli huomattavasti suurempi korkeakouluissa (yliopistoissa 58 %; ammattikorkeakouluissa 52 %) kuin tutkimuslaitoksissa työskentelevien (10 %) vastaajien keskuudessa. Vastaavasti ei koskaan opetuksen ja koulutuksen kautta tutkimustietoa välittävien osuus oli suurin tutkimuslaitoksissa (25 %) – yliopistoissa osuus oli pieni (8 %) ja ammattikorkeakouluissa näitä vastaajia ei ollut lainkaan.

Samaan tapaan kuin tieteellinen julkaiseminen oli yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa niiden toiminnan luonteeseen ja tehtäviin liittyen yleisin tiedon välittämisen tapa, ammattikorkeakouluissa yleisin tiedon välittämisen tapa oli tutkimuspohjaisen opetuksen tai koulutuksen tarjoaminen (liite 3).

Avovastauksissa nostettiin esille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintokoulutukseen liittyvä opetus ja ohjaus sekä laajemmin vapaaseen sivistystyöhön ja täydennyskoulutukseen lukeutuva opetus. Eräs vastaaja kertoi edistävänsä vaikuttavuutta ottamalla opiskelijoita mukaan tutkimuksen tekoon.

Lisäksi tutkijat vaikuttavat erilaisissa opetukseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä kirjoittavat oppikirjoja. Osa tästä työstä suuntautuu myös oman organisaation ulkopuolisiin oppilaitoksiin.

Toimimalla opetussuunnitelmaryhmissä ja ylioppilastutkintolautakunnassa [...]
21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kasvatustieteet, yliopisto

Olen esimerkiksi julkaissut oppimateriaalia perusopetuksen opettajain tarpeisiin. [...]
16–20 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kielitieteet, yliopisto

5. TÄRKEÄT TEKIJÄT VAIKUTTAVUUDEN EDISTÄMISEKSI

Kyselyssä tiedusteltiin, mitä tekijöitä tutkijat pitävät oman tutkimuksensa näkökulmasta tärkeinä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi. Tarkka kysymys oli "Kuinka tärkeinä pidät

seuraavia tekijöitä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisen kannalta oman tutkimuksesi näkökulmasta?”. Vastausvaihtoehtoja oli jokaisen tekijän kohdalla kuusi: ”erittäin tärkeä”, ”melko tärkeä”, ”ei tärkeä mutta ei merkityksetönkään”, ”melko merkityksetön”, ”merkityksetön” ja ”en osaa sanoa”.

5.1 Tutkimuksen avoimuus

Kyselyssä tutkimuksen avoimuuteen liittyi kolme tekijää: tulosten varhainen esijulkaiseminen (niin sanotut preprintit), avoin julkaiseminen sekä tutkimusaineistojen ja menetelmien avoin jakaminen. Näihin liittyvät vastaukset on koottu päätieteenalan mukaan kuvioon 13. Avoin julkaiseminen nähtiin vaikuttavuuden näkökulmasta erittäin tärkeäksi kaikilla päätieteenaloilla: 61–71 % eri tieteenalojen vastaajista piti sitä erittäin tärkeänä. Korkein prosenttiosuus oli tekniikassa ja matalin humanistissa tieteissä.

Myös tutkimusaineistojen ja menetelmien avointa jakamista pidettiin tärkeänä eri päätieteenaloilla: vähintään melko tärkeänä sitä piti 64–82 % kunkin päätieteenalan vastaajista. Korkein prosenttiosuus oli luonnontieteissä ja matalin yhteiskuntatieteissä. Avoimissa vastauksissa tuotiin esille tutkimusaineistojen jatkokäytön mahdollistaminen mm. arkistoinnin avulla sekä ohjelmakoodien avoin jakaminen.

Tulosten varhaista esijulkaisemista ei pidetty vaikuttavuuden näkökulmasta yhtä tärkeänä kuin avointa julkaisemista sekä tutkimusaineistojen ja menetelmien avointa jakamista. Avoimissa vastauksissa osa tutkijoista kertoi kuitenkin julkaisevansa tietoa tutkimuksestaan eri kanavilla jo ennen tutkimuksen valmistumista. Tällöin tarkoituksena on ollut herättää kiinnostusta ja luoda esiyymmärrystä tutkimuksen mahdollisesta merkityksestä sidosryhmille.

Julkaisemalla alustavia tutkimustuloksia eri kanavissa jo ennen kuin varsinainen tutkimusraportti on valmis.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut humanistiset tieteet, ei ilmoitettua organisaatioaffiliaatiota

Tutkimuksen avoimuuteen liittyvät vastaukset on esitettynä taustaorganisaation mukaan kuviossa 14. Vastauksissa ei ollut juuri eroja taustaorganisaatioiden välillä.

Kuvio 13. Tutkimuksen avoimuuden tärkeys päätietealan mukaan.

Kuvio 14. Tutkimuksen avoimuuden tärkeys taustaorganisaation mukaan.

5.2 Julkaisukielet

Kuvio 15. Julkaisukielten tärkeys päätieteenalan mukaan.

Kotimaisilla kielillä julkaisemista ja viestintää pidettiin tärkeänä tekijänä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisen näkökulmasta. Tieteenalojen väliset erot ovat suuria (kuviokuva 15). Kotimaisilla kielillä julkaisemista ja viestintää pidettiin tärkeänä erityisesti humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä. 62 prosenttia näiden alojen tutkijoista vastasi sen olevan erittäin tärkeää, kun taas toisessa ääripäässä teknillisillä aloilla näin ajatteli 22 prosenttia vastaajista. Toisaalta kaikilla päätieteenaloilla yli puolet vastaajista piti kotimaisilla kielillä julkaisemista ja viestintää vähintään melko tärkeänä (vaihteluväli 56–89 %).

Suurin osa vastaajista piti julkaisemista ja viestintää englanniksi joko erittäin tärkeänä (56–81 % kunkin päätieteenalan vastaajista) tai melko tärkeänä (13–35 % kunkin päätieteenalan vastaajista). Englanninkielinen julkaiseminen nähtiin tärkeäksi kaikilla päätieteenaloilla, erityisesti teknisissä tieteissä, luonnontieteissä sekä lääke- ja terveystieteissä.

Kun vertaillaan ”erittäin tärkeä” -vastausten jakaumia, huomataan, että tutkijat teknisissä tieteissä, luonnontieteissä sekä lääke- ja terveystieteissä pitävät englanniksi julkaisemista ja viestintää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta tärkeämpänä kuin kotimaisilla kielillä julkaisemista ja viestintää. Yhteiskuntatieteilijät ja humanistit puolestaan pitävät kotimaisilla kielillä julkaisemista ja viestintää keskeisempänä.

Avoimissa vastauksissa nostettiin esille kotimaisilla kielillä julkaisemisen merkitys.

Kirjoittamalla yleistajuisia kirjoja tutkimustuloksistani ja tieteenalastani molemmilla kotimaisilla kielillä [...].

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sosiaalitieteet, yliopisto

Vastauksissa tuli myös esiin näkemyksiä kotimaisen julkaisemisen arvostuksen puutteesta:

Pyrin avoimesti kertomaan tutkimuksestani mahdollisimman paljon eri foorumeilla ja julkaisen myös suomeksi, joka Suomessa on yksi tärkeä (mutta aliarvioitu) tutkimuksen vaikuttavuuden tapa.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut humanistiset tieteet, ammattikorkeakoulu

Suurin osa humanisteista, lääke- ja terveystieteilijöistä sekä yhteiskuntatieteilijöistä piti eri kielten monipuolista käyttöä vähintään melko tärkeänä (58–75 prosenttia ko. tieteenalojen vastaajista) vaikuttavuuden edistämisen näkökulmasta (kuvio 15). Luonnontieteilijät ja tekniikan alan tutkijat pitivät eri kielten monipuolista käyttöä vähemmän tärkeänä. Humanistit pitivät myös vieraskielisen tutkimuskirjallisuuden kääntämistä tärkeänä vaikuttavuuden edistämiseksi.

Avoimissa vastauksissa kerrottiin myös laajemmin monikielisestä viestinnästä, esimerkiksi haastattelujen antamisesta eri kielillä ja julkaisujen kääntämisestä useammille kielille:

I translate my results into several languages and popularise them on my website.

Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, liiketaloustieteet, muu organisaatio

Eri taustaorganisaatioita edustavien tutkijoiden vastauksissa ei ollut suuria eroja (kuvio 16). Ammattikorkeakouluihin affilioituneet tutkijat pitivät kuitenkin kotimaisilla kielillä julkaisemista, eri kielillä julkaisemista ja viestintää sekä vieraskielisen tutkimuksen kääntämistä kotimaisille kielille hieman tärkeämpänä verrattuna tutkijoihin yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa. Erot voivat liittyä vastaajaryhmien erilaisiin tieteenalajakaumiin.

Kuvio 16. Julkaisukielten tärkeys taustaorganisaation mukaan.

5.3 Viestintä

Kyselyssä tarkasteltiin kolmea viestintään liittyvää tekijää: tutkimustuloksista viestiminen kohdennetusti eri yleisöille, sosiaalisessa mediassa viestiminen ja mediassa esiintyminen.

Tutkimustuloksista viestimistä kohdennetusti pidettiin keskeisenä kaikilla päätieteenaloilla, erityisesti lääke- ja terveystieteissä sekä yhteiskuntatieteissä, joiden vastaajista 61 prosenttia ja 59 prosenttia piti sitä erittäin tärkeänä (kuvio 17).

Sosiaalisessa mediassa viestimistä pidettiin kohdennetumpaa viestintää selvästi vähemmän tärkeänä. Toisaalta yli puolet vastaajista muilla kuin tekniikan aloilla piti myös sosiaalisessa mediassa viestimistä vähintään melko tärkeänä. Valtaosa vastaajista tekniikan vastaajia lukuun ottamatta piti myös niin sanotussa perinteisessä mediassa esiintymistä joko erittäin tai melko tärkeänä.

Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin sosiaalisen median merkitys tutkimusviestinnän kanavana. Sosiaalisen median keskusteluihin osallistumisessa nostettiin esiin myös riskejä liittyen tutkijoiden voimavaroihin.

*Yritän myös osallistua toisinaan – jaksamiseni rajoissa – yhteiskunnalliseen keskusteluun
sosiaalisessa mediassa.*

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sosiaalitieteet, yliopisto

Kuvio 17. Viestinnän tärkeys päätieteenalan mukaan.

Vastauksissa oli jonkin verran eroja suhteessa vastaajan taustaorganisaatioon. Valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen vastaajat pitivät tutkimustuloksista kohdennetusti viestimistä yliopistovastaajia tärkeämpänä. Sosiaalisessa mediassa viestiminen korostui hieman ammattikorkeakouluihin affilioituneiden parissa. Taustaorganisaatio ei juurikaan vaikuttanut siihen, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät niin sanotussa perinteisessä mediassa esiintymistä. (Kuvio 18.)

Kuvio 18. Viestinnän tärkeys taustaorganisaation mukaan.

5.4 Tutkimusrahoitus

Kyselyssä tarkasteltiin neljää tutkimusrahoitukseen liittyvää tekijää: tutkimusrahoituksen saatavuus perustutkimukselle, rahoituksen saatavuus soveltavalle tutkimukselle, rahoituksen saatavuus yhteiskunnallisesti relevanteille aiheille ja tutkimusrahoituksen pitkäjänteisyys.

Tutkimusrahoitukseen liittyviä tekijöitä pidettiin kaikista tekijöistä tärkeimpinä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi. Kaikkein tärkeimpänä tutkimusrahoitukseen liittyvänä tekijänä pidettiin rahoituksen pitkäjänteisyyttä (kuviokuva 19).

Eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden välillä on jonkin verran eroja siinä, millaista rahoitusta pidetään erityisen tärkeänä (kuviokuva 19). Tutkimusrahoituksen saatavuutta perustutkimukselle korostetaan kaikilla tieteenaloilla, erityisesti lääke- ja terveystieteissä, humanistissa ja luonnontieteissä. Soveltavalle tutkimukselle rahoituksen saatavuutta pidetään erityisen tärkeänä lääke- ja terveystieteissä sekä tekniikan aloilla. Tutkimusrahoituksen saatavuus yhteiskunnallisesti relevanteille aiheille korostuu hieman muita aloja enemmän lääke- ja terveystieteissä sekä yhteiskuntatieteissä.

Kuvio 19. Tutkimusrahoituksen tärkeys päätieteenalan mukaan.

Taustaorganisaatioittain tarkasteltuna rahoituksen saatavuus perustutkimukselle korostuu etenkin yliopistovastaajien keskuudessa, kun taas rahoituksen saatavuus soveltavalle tutkimukselle sekä yhteiskunnallisesti relevanteille aiheille korostuu ammattikorkeakoulu- ja valtion tutkimuslaitosvastaajien keskuudessa (kuvio 20). Vastaukset heijastanevat eri organisaatioissa tehtävän tutkimuksen erilaista luonnetta. Rahoituksen pitkäjänteisyyden tärkeys korostuu kaikkien vastaajien keskuudessa (kuvio 20).

Kuvio 20. Tutkimusrahoituksen tärkeys taustaorganisaation mukaan.

5.5 Tieteenalojen ja sektoreiden välisten rajojen ylittäminen

Kyselyssä tarkasteltiin viittä tieteenalojen ja sektoreiden välisten rajojen ylittävään toimintaan liittyvää tekijää: yhteistyö eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden kanssa, sidosryhmäyhteistyö, korkeakoulusektorin sisäinen liikkuvuus, korkeakoulusektorin ja muiden sektoreiden välinen liikkuvuus sekä toimiminen tiedeyhteisön ulkopuolisissa asiantuntijatehtävissä. Vastaukset on esitetty kuviossa 21 päätieteenalojen mukaan.

Kuvio 21. Tieteenalojen ja sektoreiden välisten rajojen ylittävän toiminnan tärkeys päätieteenalan mukaan.

Kuviosta 21 nähdään, että erilaisista yhteistyömuodoista pidettiin keskeisimpänä yhteistyötä eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden kanssa. Tämä korostui kaikilla tieteenaloilla, erityisesti lääke- ja terveystieteissä sekä luonnontieteissä. Valtaosa vastaajista piti myös sidosryhmäyhteistyötä joko erittäin tai melko tärkeänä, erityisesti tekniikassa ja yhteiskuntatieteissä. Korkeakoulusektorin sisäinen liikkuvuus sekä liikkuvuus korkeakoulusektorin ja muiden sektoreiden välillä korostui hieman muita enemmän tekniikan

sekä lääke- ja terveystieteiden vastaajilla. Valtaosa vastaajista piti tiedeyhteisön ulkopuolisissa asiantuntijatehtävissä toimimista vähintään melko tärkeänä vaikuttavuuden edistämiseksi, erityisesti yhteiskuntatieteissä, lääke- ja terveystieteissä sekä humanistisissa tieteissä.

Vastaukset eroavat jonkin verran myös taustaorganisaation mukaan (kuviot 22). Valtion tutkimuslaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin affilioituneet tutkijat korostivat yliopistovastaajia jonkin verran enemmän yhteistyötä eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden kanssa sekä sidosryhmäyhteistyötä. Ammattikorkeakouluvastaajat korostivat liikkuvuuden merkitystä sekä korkeakoulusektorin sisällä että muiden sektoreiden välillä hieman muita vastaajia enemmän. Tiedeyhteisön ulkopuolisten asiantuntijatehtävien tärkeydessä ei ilmennyt isoja eroja eri taustaorganisaatioita edustavien vastaajien välillä. Valtaosa kaikkia taustaorganisaatioita (yliopistot, valtion tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulut) edustavista vastaajista piti tiedeyhteisön ulkopuolisissa asiantuntijatehtävissä toimimista joko erittäin tai melko tärkeänä.

Kuvio 22. Tieteenalojen ja sektoreiden välisen rajojen ylittävän toiminnan tärkeys taustaorganisaation mukaan.

Avovastauksissa nousi esiin vaikuttavuuden näkökulmasta tärkeiden tieteidenvälisen hankkeiden arviointi sekä perinteisten arviointipaneelien ongelmallisuus, koska niiden koettiin seuraavan perinteisiä tieteenalarajoja. Tieteidenvälisen tutkimuksen kannalta ongelmana nähtiin paneelien jäsenet, joiden nähtiin "suojelevan" omaa tutkimusalaansa.

5.6 Mahdollisuudet ennakoida ja reagoida

Kyselyn kaksi tekijää liittyi tutkijoiden mahdollisuuksiin ennakoida tulevia yhteiskunnallisia tapahtumia ja reagoida muuttuviin tilanteisiin tutkimuksen avulla. Vastaukset on esitetty päätieteenalan mukaan kuviossa 23.

Yhteiskunnallisten tapahtumien ennakointia, kuten eduskuntavaalien ennakointia, pidettiin melko tärkeänä vaikuttavuuden edistämisen kannalta yhteiskuntatieteissä, lääke- ja terveystieteissä sekä humanistissa tieteissä. Suurin osa vastaajista ei kuitenkaan pitänyt tällaista ennakointia oman tutkimuksensa kannalta tärkeänä.

Nopeaa reagoitua muuttuviin tilanteisiin tutkimuksen avulla pidettiin sen sijaan keskeisenä kaikilla päätieteenaloilla, erityisesti lääke- ja terveystieteissä.

Kuvio 23. Mahdollisuus ennakoida ja reagoida päätieteenalan mukaan.

Taustaorganisaatioittain tarkasteltuna yhteiskunnallisten tapahtumien ennakointia pidettiin hieman tärkeämpänä valtion tutkimuslaitosvastaajien keskuudessa verrattuna yliopisto- ja ammattikorkeakouluvastaajiin (kuvio 24). Mahdollisuudet nopeaan reagoituihin tutkimuksen

avulla koettiin tärkeiksi erityisesti valtion tutkimuslaitoksiin affilioituneiden vastaajien keskuudessa.

Kuvio 24. Mahdollisuus ennakoida ja reagoida taustaorganisaation mukaan.

5.7 Tieteelliset seurat ja verkostot

Neljä tekijää liittyi tieteellisiin seuroihin ja verkostoihin: toiminta kotimaisissa tieteellisissä seuroissa, toiminta kansainvälisissä tieteellisissä seuroissa, toiminta kotimaisissa tieteellisissä verkostoissa ja toiminta kansainvälisissä tieteellisissä verkostoissa.

Valtaosa vastaajista päätieteenalasta riippumatta näki toiminnan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä verkostoissa melko tai erittäin tärkeänä yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävänä tekijänä (kuvio 25)

Sen sijaan toimintaa kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä seuroissa piti tärkeänä hieman pienempi osa vastaajista. Humanistit sekä lääke- ja terveystieteilijät pitivät kotimaisissa tieteellisissä seuroissa toimimista muiden tieteenalojen tutkijoita useammin tärkeänä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi. (Kuvio 25.)

Kuvio 25. Tieteellisten seurojen ja verkostojen tärkeys päätieteenalan mukaan.

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluvastaajat pitivät tieteellisissä seuroissa ja verkostoissa toimimista jonkin verran tärkeämpänä kuin tutkimuslaitosvastaajat (kuvio 26).

Kuvio 26. Tieteellisten seurojen ja verkostojen tärkeys taustaorganisaation mukaan.

5.8 Tiede- ja tutkimusyhteisön “kodinhoitotyöt” vaikuttavuuden mahdollistajina

Tutkijat nostivat avoimissa vastauksissa esiin yleisiä akateemisen yhteisön toimintaan liittyviä tehtäviä, jotka eivät liity suoraan tutkijan omaan tutkimukseen ja sen aikaansaamaan vaikuttavuuteen, vaan jotka toimivat vaikuttavuuden mahdollistajina. Vaikuttavuutta edistävinä ja mahdollistavina tehtävinä mainittiin esimerkiksi tieteellisten seurojen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä toimiminen sekä tiedelehtien toimittaminen ja kehittäminen.

Useat mm. tiedejulkaisuihin ja tietokirjakustantamiseen liittyvät luottamustehtäväni edesauttavat epäsuoremmin muidenkin kuin oman tutkimukseni vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kielitieteet, yliopisto

Eräs vastaaja kuvasi tätä vaikuttavuutta mahdollistavaa akateemisen työn ulottuvuutta akateemisina kodinhoitotöinä:

En pidä merkityksellisenä vain ”oman” tutkimukseni yhteiskunnallista vaikuttavuutta, vaan olen hakeutunut vastuutehtäviin (ts. akateemisen kodinhoitotyön tehtäviin), joissa tuen yhteiskunnallista vaikuttavuutta laajemmin. Olen toiminut tieteellisten seurojen hallituksissa, erilaisissa

tiedeviestintähankkeissa, päätoimittanut ja kehittänyt tiedelehteä sekä päätoimittanut ja kehittänyt yleistajuista avointa yhteiskuntatieteellistä verkkojulkaisua.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sosiaalitieteet, yliopisto

5.9 Esteitä vaikuttavuudelle

Avovastauksissa nousi esiin joidenkin tutkimusuransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden kokema epävarmuus mahdollisuuksistaan vaikuttaa tutkimustensa kautta. Epävarmuus kumpusi ajatuksesta, että uran alkuvaiheessa tutkijalle ei ole välttämättä vielä kertynyt tarpeeksi asiantuntemusta, jonka pohjalta vaikuttavuutta voisi rakentaa:

Kysymys: Millä tavoin olet konkreettisesti pyrkinyt edistämään tutkimuksesi yhteiskunnallista vaikuttavuutta?

Tutkimusryhmistä irrallisena väitöskirjatutkijana en koe olevani riittävän vaikutusvaltainen puhuja, joten en mitenkään. Vielä.

Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut yhteiskuntatieteet, yliopisto

I am in the beginning of my career, so I have not taken concrete steps, but I plan to publish blog posts on the topic.

Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sosiaalitieteet, yliopisto

Toisena alaryhmänä vaikuttavuuteen varauksellisesti suhtautuvista vastaajista erottui perustutkimusta tekevät tutkijat. Osa näistä tutkijoista katsoi, että tutkimuksen vaikuttavuuden edistämisyhtymykset eivät kosketa heitä.

En mitenkään [En ole konkreettisesti pyrkinyt edistämään tutkimukseni yhteiskunnallista vaikuttavuutta]. Mielestäni perustutkimustakin tarvitaan ja tutkijan olisi hyvä saada keskittyä tutkimuksen tekemiseen sen sijaan, että täytyy koko ajan miettiä, mitä hyötyä siitä on yhteiskunnalle.

6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kielitieteet, yliopisto

En ole. Teen perustutkimusta, jolle yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulee korkeintaan kaukaa ja epäsuorasti jos on tullakseen.

6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kielitieteet, yliopisto

Teen perustutkimusta. Eli kysymys on huono jo lähtökohtaisesti. "Mitä hyötyä on sähköstä", olisitte kysyneet 1800-luvulla.

16–20 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kemia, yliopisto

Seuraavassa lainauksessa tutkija, joka kertoo itse tekevänsä soveltavaa tutkimusta, liittyy perustutkimuksen pidempään vaikuttavuuskaareen. Vastaaja korostaa perustutkimuksen roolia soveltavan tutkimuksen edellytyksenä:

(...) Teen suurimmaksi osaksi soveltavaa tutkimusta, mutta en missään nimessä ole sitä mieltä, että perustutkimus ei olisi vaikuttavaa – se on, vain eri aikajänteellä. Minähän sovellan perustutkimuksen

tuloksia.

Ei tietoa tutkimustyövuosien määrästä, arkkitehtuuri, yliopisto

Vastauksissa ilmeni myös kielteistä suhtautumista ajatukseen vaikuttavuudesta tutkimuksen yhtenä tavoitteena:

En mitenkään [ole konkreettisesti pyrkinyt edistämään tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta], enkä siihen pyrikään. En ylipäänsä arvosta ajatusta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Se on pikemminkin haitallista ja ei toivottavaa.

16–20 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, taiteiden tutkimus, säätiö, järjestö tai muu voittoa tavoittelematon organisaatio

6. KÄSITYKSIÄ LAADUKKAASTA VUOROVAIKUTUKSESTA JA VAIKUTTAVUUDESTA

Tutkijoita pyydettiin kuvaamaan omalle alalleen ominaista erityisen laadukasta vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta. 292 henkilöä vastasi kysymykseen (en osaa sanoa - tyyppiset vastaukset poistettu). Vastauksissa piirtyy esiin paitsi tieteenalojen välisiä eroja, myös monia yhtäläisyyksiä.

6.1 Tiivis yhteistyö ja dialogi

Tutkijoiden vastauksissa toistui ajatus tiiviistä yhteistyöstä tiedon hyödyntäjien ja sidosryhmien kanssa sekä viestinnän kaksisuuntaisuudesta edellytyksinä laadukkaalle vuorovaikutukselle ja tutkimuksen vaikuttavuudelle. Rehellinen, avoin ja arvostava ilmapiiri nähtiin edellytyksenä yhteistyölle ja siten tutkimuksen vaikuttavuudelle.

Tiivis yhteistyö toteutui vastausten perusteella monin eri tavoin. Sitä edesauttoivat ja ylläpitivät muun muassa yhteiset hankkeet, työpajat, keskustelutilaisuudet, tutkijoiden luottamustehtävät ja henkilöstövaihto.

Luonnontieteilijät toivat esiin myös kansainvälisen tason yhteistyön ja vaikuttamisen. Vastaajat toivat esiin joidenkin tutkijoiden puutteellisen vuorovaikutuksen niin sanotusti kentällä. Sen katsottiin rajoittavan tutkimusperustaisten näkökulmien hyödyntämistä esimerkiksi kansainvälisissä neuvottelutilanteissa, joissa edellytetään tieteellistä asiantuntemusta (mm. ympäristösopimusneuvottelut).

Osa tutkijoista, erityisesti yhteiskuntatieteilijät, toi esiin vuorovaikutuksen suunnitelmallisuuden ja systemaattisuuden, joka ottaa huomioon, miten ja milloin eri kohderyhmille kannattaa viestiä.

Eryyksen laadukas vuorovaikutus edellyttää dialogisuhteeseen asettumista, toisten osapuolten kuuntelemista ja yhdessä ratkaisujen tai toimenpidesuosittelujen pohdintaa. Laadukas vaikuttavuus on mielestäni sitä, että keskeiset tutkimusperustaiset oivallukset nousevat keskusteluun, herättävät kiinnostusta ja johtavat asian tiimoilta jonkin tyyppiseen – yleensä moniammatilliseen tai sektorirajat ylittävään – järjestäytymiseen, jonka tavoitteena on positiivisen muutoksen edistäminen rakentavalla tavalla.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, taiteiden tutkimus, yliopisto

Tilaisuudet, joissa päättäjät, tutkijat ja kansalaiset keskustelevat jostakin aiheesta tai ilmiöstä. Tähän sopii hyvin 2–3 tunnin työpajatyypiset tilaisuudet. Tutkimustuloksista lukeminen tai niistä kuuleminen ei vielä vie asioita eteenpäin, vaan tarvitaan yhteistä pohdiskelua.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, terveystieteet, säätiö, järjestö tai muu voittoa tavoittelematon organisaatio

Intimt samarbete med nyckelföretag inom området. Gemensamma forskningsprojekt, personalutbyte.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, yliopisto

Yhteistyö tiedon käyttäjien kanssa hankevalmisteluista lähtien ja jatkuva yhteydenpito organisaation ylläpitämien verkostojen kautta.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut yhteiskuntatieteet, valtion tutkimuslaitos

6.2 Viestinnän ymmärrettävyys

Moni tutkija toi esiin tarpeen keskustella tasavertaisesti eri toimijaryhmien kanssa kuunnellen erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä. Vastauksissa korostui tarve käyttää ymmärrettävää kieltä ilman liiallista ”tieteellistä jargonia”. Tähän argumenttiin liittyivät myös tarpeet viestiä kotimaisilla kielillä englannin sijasta tai sen lisäksi.

Kaikenlaisten näkemysten, arvojen, katsomusten, mielipiteiden yms. tasavertaista ja kunnioittavaa kohtaamista. Pyrkimistä siihen, että kaikki voisivat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi.

Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, teologia, yliopisto

Vuorovaikutuksella tulee olla vaikutus. Jos esimerkiksi tutkijan liian akateeminen kielenkäyttö vieraannuttaa vähänkään toista osapuolta, ei laadukasta vuorovaikutusta voi syntyä. Aito vuorovaikutus on yhteistoiminnallisuutta ja yhdessä kehittämistä, jolloin kaikkien osapuolten mielipiteitä kuullaan, ketään ei jätetä ulkopuolelle ja näiden kautta myös muutoksella on mahdollisuus.

Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut tieteenalat, yliopisto

High quality interactions involve the dissemination of technical content in a language understandable by everyone. Very few researchers in my field have this ability.

Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, yliopisto

Eryyisen laadukasta vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta tavoiteltaessa pitäisi julkaista ja käydä keskustelua selkeästi enemmän kotimaisilla kielillä.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, taloustiede, valtion tutkimuslaitos

6.3 Tutkimuksen kysyntälähtöisyys

Tiiviin yhteistyön tutkijayhteisön ulkopuolisten jäsenten kanssa katsottiin mahdollistavan tutkimusagendojen määrittelyn ns. kysyntälähtöisesti ottaen huomioon keskeisten käyttäjäryhmien tiedontarpeet.

Vuorovaikutus on aina molemminpuolista (ei yksinpuhelua), se perustuu aitoon tarpeeseen ja tutkittuun tietoon

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, yliopisto

Moni korosti vastauksissaan pitkäjänteisen, pitkän aikavälin yhteistyön tärkeyttä. Laadukas tutkimus nähtiin edellytyksenä tuoda asiantuntemusta erilaisiin lainsäädäntöä, politiikkaprosesseja, yritys-yhteistyötä ja kolmannen sektorin yhteistyötä koskeviin prosesseihin.

Vuorovaikutus on parhaimmillaan eri sidosryhmien välillä avointa ja selkeää kaikkien osapuolten näkökulmasta. Toiminta on hoitotyössä erityisesti näyttöön perustuvaa, jolloin vaikuttavuutta täytyy myös pystyä perustelevaan. Vaikuttavuutta lisää myös se, että esim. palveluita kehitetään yhdessä sitä käyttävien ihmisten kanssa ja se perustuu todellisiin olemassa oleviin tai tuleviin tarpeisiin.
Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, taide ja muotoilu, ammattikorkeakoulu

Tutkimuksella voidaan parantaa palvelujen laatua ja vähentää riskejä. Tutkimus vastaa ajankohtaisiin huolenaiheisiin, jos ei muuten, niin osoittamalla, että niihin paneudutaan. Tutkimus vastaa suoraan yhteiskunnan tai elinkeinoelämän määrittelemiä tärkeisiin kysymyksiin. Määrittelyn prosessissa otetaan tutkimusyhteisö mukaan alusta alkaen, jotta relevanssi ja toteutettavuus varmistetaan.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut luonnontieteet, valtion tutkimuslaitos

Yhteistyö ministeriöiden, valtioneuvoston kanslian tai eduskunnan toimikuntien kanssa yhteisten hankkeiden, työpajojen tai kuulemistien kautta. Ajankohtaisiin tietotarpeisiin vastaaminen tuottaa mielestäni suurinta vaikuttavuutta tutkimuksessa (mikä ei tarkoita sitä, etteikö pitkäjänteinen perustutkimus olisi myös yhtä tärkeää).

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sosiaalitieteet, yliopisto

Tutkimuksen vaikuttavuuden katsottiin edellyttävän kuitenkin paitsi laadukasta tutkimusta ja tiivistä yhteistyötä, myös laajempaa ”poliittista hyväksyntää”, eli otollisen maaperän tutkimustiedon hyödyntämiseksi.

Laadukas vuorovaikutus on kaksisuuntaista, keskustelevaa ja haastavaa, mutta tukevaa ja tutkimusta arvostavaa. Tutkimus ottaa huomioon yhteiskunnan mahdollisuudet hyväksyä ja käyttää tuotettua tutkimustietoa, joka on toki toimitettava sellaisessa muodossa, että se on helppoa ymmärtää ja viedä jopa käytäntöön.

Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut yhteiskuntatieteet, säätö, järjestö tai muu voittoa tavoittelematon organisaatio

6.4 Tutkimuksen avaaminen kansalaisille

Kaikille päätieteenaloille yhteinen tapa hahmottaa omalle alalle ominaista erityisen laadukasta vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta oli tutkimuksen avaaminen kansalaisille ja niin sanotulle suurelle yleisölle eri kanavia pitkin. Näihin kanaviin lukeutuivat muun muassa yleistajuiset julkaisut, televisio- ja radioesiintymiset, yleisöluennot ja kommunikointi sosiaalisessa mediassa.

Erytesesti monet humanististen alojen tutkijat toivat esiin alalleen tyypillisen yleissivistävän tehtävän yhteiskunnassa, johon katsottiin kuuluvan kotimaisilla kielillä kirjoitetut monografiat ja yleistajuiset tietokirjat. Nykyisen tiedepolitiikan katsottiin kuitenkin vaikeuttavan yleissivistävän tehtävän toteuttamista.

Historiantutkijat tyypillisesti kirjoittavat yleistajuisia teoksia ja esityksiä ja toimivat niissä asiantuntijoina (vaikka nykyinen julkaisu- ja tulossysteemi yliopistossa yrittää sitä kamppia ja dissaa yleistajuisuutta ja tietoteoksia, mikä on järjetöntä olemassa olevan kansalaisyhteiskuntayhteyden hävittämistä).

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, historia ja arkeologia, yliopisto

In the [anonymised] sector as a whole, significant effort has been made to tell about the work in seminars that include members of the press, and to make much of the research results available to the public, in collaboration with the government and the [area anonymised] regulator.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, materiaalitekniikka, valtion tutkimuslaitos

Tuotetun tiedon jalkauttaminen yleistajuisia kirjoituksia kirjoittamalla, esityksiä pitämällä ja haastatteluja antamalla.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut yhteiskuntatieteet, valtion tutkimuslaitos

Asiantuntijalausunnat mediassa, yleistajuiset kirjoitukset mediassa (digi, printti), yleisöluennot, kansalaistiede

6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, maantiede ja ympäristötieteet, yliopisto

6.5 Vaikuttavuus uusina näkökulmina ja keskustelun herättelijänä

Erityisesti humanististen alojen (mukaan lukien taidealat) tutkijat näkivät, että uusien näkökulmien esille tuominen ja keskustelun herättäminen oli osa tutkimuksen vaikuttavuutta. Näin pyrittiin esimerkiksi kyseenalaistamaan totuttuja näkemyksiä uudella tutkimustiedolla. Monissa vastauksissa tuotiin esiin tämän tyyppisen tutkimuksen vaikuttavuuden pitkä aikajänne ja vaikea todennettavuus esimerkiksi arvioinneissa.

Sanoisin, että historialla tieteenalana on potentiaali hyvin laajaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen: historia ei jää vain akateemiseksi alaksi vaan on hyvin luettavaa myös akatemian ulkopuolisille ihmisille. Ajattelisin, että nimenomaan vuorovaikutus kansalaisten ja historiantutkijoiden välillä on alamme vaikuttavuuden ytimessä. Historia avaa myös ihan yksittäisille ihmisille ymmärrystä omasta taustastaan ja nykyisestä yhteiskunnasta ja toivon mukaan auttaa ymmärtämään, ettei se missä olemme nyt, ole itsestäänselvyys.

Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, historia, yliopisto

Erytisen laadukasta vuorovaikutus on, jos se kykenee tuomaan syvällisiä ja kriittisiäkin näkökulmia esim. julkiseen keskusteluun ja vaikkapa alan yliopiston ulkopuolisten toimijoiden keskuuteen. Alallani ei tehdä juurikaan poliittista päätöksentekoa nopeasti hyödyttävää "raporttitutkimusta", ja näen, että humanistisen tutkimuksen vaikuttavuus on hyvin pitkäjänteisempää ja menneisyys-nykyisyys-tulevaisuus-akseleita syvällisesti peilaavampaa.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut humanistiset tieteet, yliopisto

Kielentutkimus on siitä "hyvä" ala yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta, että kieli usein herättää ihmisissä suuria tunteita. Mielestäni laadukasta vuorovaikutusta on se, että kielentutkija saa ihmiset pohtimaan omia (usein pinttyneitä ja ei-tutkimukseen perustuvia) näkemyksiään kielestä ja kielenkäytöstä.

6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kielitieteet ja kirjallisuus, yliopisto

Kun onnistuu häkellyttämään ihmiset niin, että he rukkaavat stereotyyppisiä näkemyksiään taiteesta. Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, taiteen tutkimus, yliopisto

I teologi är forskningens samhälleliga genomslag oftast ganska odirekt och sker långsamt därför att det är fråga om förändringar i livsåskådningar.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, teologia, yliopisto

6.6 Vaikuttavuus toimenpiteinä ja konkreettisena hyötynä

Tutkijoiden vastauksissa kaikilla päätieteenaloilla tuli esiin näkemys vaikuttavuudesta konkreettisina toimenpiteinä tai hyötynä: vaikuttava tutkimus nähtiin sellaisena, joka johtaa esimerkiksi uusiin palveluihin, käytäntöihin, tuotteisiin, politiikkoihin tai suosituksiin. Vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä (kasvatustieteet), harjoitetussa

talouspolitiikassa (kansantaloustiede) tai poliittisina päätöksinä ilmastokysymyksissä (maantiede ja ympäristötieteet). Osa tutkijoiden antamista esimerkeistä tutkimuksen vaikuttavuudesta on kuitenkin helpommin osoitettavissa kuin toiset.

Företag har varit våra intressenter. Deras representanter har ofta deltagit med råd och ibland med aktivt forskningsdeltagande. I vissa fall har de tagit i bruk metoder utvecklade av min grupp.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, biotieteet, yliopisto

Erytisen laadukasta on aina sellainen vuorovaikutus ja vaikuttavuus, joka saa asioita tapahtumaan tutkitun tiedon pohjalta.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, taiteiden tutkimus, ammattikorkeakoulu

Palvelujen kehittämisessä hyödynnetään alan tutkimustietoa.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut yhteiskuntatieteet, ammattikorkeakoulu

Laboratoriotulosten pohjalta tehdyn riskinarvioinnin tai suositusten valmistuminen on vaikuttanut elintarvikkeiden syöntisuosituksiin ja siten välillisesti väestön terveyteen.

16–20 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kemia, muu julkinen organisaatio

Nopeasti päätöksentekijöille siirtyvä tieto, joka on suoraan sovellettavissa käytäntöön.

16–20 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, terveystieteet, yliopisto

Omalla alallani, joka on kielentutkimus, vaikuttavinta on viranomaisten kielenkäytön selkeyttäminen ja siten saavutettavuuden parantaminen. Toinen merkittävä vaikutus on S2-opetus: maahan muuttaneiden kotoutumisen edistäminen.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kielitieteet ja kirjallisuus, yliopisto

Vaikutukset lainsäädäntöön, ohjeisiin, suosituksiin ja käytäntöihin.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, eläinlääketiede, yliopisto

Vaikka vaikuttavuus ymmärrettiin vastauksissa usein muutoksina, tutkijat toivat esiin myös vaikeudet erottaa tutkimuksen vaikuttavuus muista samaan aikaan tapahtuvista kehityskuluista sekä rajalliset mahdollisuutensa vaikuttaa siihen, otetaanko tutkimustulokset käytännön toiminnoissa huomioon vai ei.

Todellinen vaikuttavuus syntyy siitä, että tutkimuksesta kuulevat haluavat ryhtyä toimiin asioiden muuttamiseksi / kohentamiseksi. Tällaisissa kehityskuluissa oman toiminnan vaikuttavuutta voi olla vaikea erottaa kaikesta muusta, joka samanaikaisesti vaikuttaa asioiden kehittymiseen. Useinhan voi toteutua päinvastainen, eli laadukaskaan tutkimus ei johda mihinkään, jos ei haluta toimia jonkun asian edistämiseksi. Vaikuttavuus on kestävyyslaji.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kliiniset lääketieteet, tutkimuslaitos

6.7 Vaikuttavuus muiden alojen tai tutkijoiden myötä

Luonnontieteilijöissä oli vastaajia, jotka kuvasivat tutkimuksensa vaikuttavuuden tapahtuvan muiden tieteenalojen tai muiden tutkijoiden myötävaikutuksella. Tällä tavoin vastasivat tutkimusmenetelmien ja -instrumenttien kehittäjät sekä perustutkimuksellisesti orientoituneet tutkijat: vaikka omalla tutkimuksella ei välttämättä nähty suoraa vaikuttavuutta, oma tutkimus oli mahdollistamassa vaikuttavuutta, kun muut hyödynsivät sitä. Tällainen vaikuttavuus oli vastaajien mukaan vaikeasti tunnistettavissa ja raportoitavissa arviointitilanteita varten.

Olen menetelmäkehittäjä, joka ei ole sidoksissa yhteen alaan vaan sovelluksia on eri elämänaaloilla. Se vaikeuttaa viestimistä ja vaikuttavuuden arviointia. Toisaalta kehittämiäni menetelmiä voidaan soveltaa päätöksentekoon laajasti eri aloilla ja parempien päätösten kautta saada paljonkin vaikuttavuutta. Mutta se ei välity minulle tietoon suoraan.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, matematiikka, yliopisto

Kemian alan tutkimukset ovat harvoin itsestään erityisen vaikuttavia. Kemian (perus)tutkimukset muodostavat perustan, jota muut tieteenalat hyödyntävät ja jalostavat eteenpäin. Kemia on kuin se pieni mitätön alkulähteenä toimiva puro, johon liittyy matkan varrella muita puroja ja kasvaa valtavaksi joeksi.

Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kemia, yliopisto

7. YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta hahmotetaan nykyään usein suhteessa keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yksi yleinen jaottelu on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (ks. esim. Suomen YK-liitto 2017; Ciarli 2022).

Kyselyssä kysyttiin, mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin vastaajan tutkimus on vaikuttanut tai potentiaalisesti vaikuttaa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Vastaaja sai valita 1–3 keskeistä kestävän kehityksen tavoitetta tai vaihtoehdon ”Tutkimukseni ei liity YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.”

Noin puolet (49 %) vastaajista vastasi, että heidän tutkimuksensa liittyy kolmeen tai useampaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen (taulukko 10). Yli viidesosalla (22 %) vastaajista tutkimus liittyy kahteen tavoitteeseen ja 15 prosentilla yhteen. 14 prosenttia vastaajista katsoi, että heidän tekemänsä tutkimus ei liity mihinkään YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Etenkin humanisteissa sekä lääke- ja terveystieteilijöissä oli merkittävä osuus niitä, joiden mukaan heidän tutkimuksensa ei liity mihinkään YK:n kestävän kehityksen tavoitteista: näin vastasi 23 prosenttia humanisteista ja 21 prosenttia lääke- ja terveystieteilijöistä (taulukko 11).

Taulukko 10. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden määrä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet	N	%
Tutkimus vastaa yhteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen	96	15,4
Tutkimus vastaa kahteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen	138	22,1
Tutkimus vastaa kolmeen tai useampaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen	303	48,6
Tutkimus ei vastaa yhteenkään YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen	87	13,9
Yhteensä	624	100

Yleisin YK:n kestävän kehityksen tavoite oli terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaiken ikäisille (kuvio 27). 31 prosenttia kaikista vastaajista katsoi, että heidän tutkimuksensa liittyi kyseiseen tavoitteeseen. Teemana tavoite on monitieteinen ja vastaajissa olikin edustettuina monipuolisesti eri alojen tutkijat, erityisesti lääke- ja terveystieteilijät (ks. taulukko 11).

Toiseksi yleisin tavoite liittyi avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä elinikäisten oppimismahdollisuuksien takaamiseen (kuvio 27). Noin neljäosa (26 %) vastaajista, erityisesti moni yhteiskuntatieteilijä (35 %) ja humanisti (47 %) katsoi, että heidän tutkimuksensa liittyi tähän tavoitteeseen.

Kolmanneksi yleisin tavoite oli eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä (kuvio 27). Noin neljäsosalla (24 %) vastaajista tutkimus liittyi tähän tavoitteeseen. Tavoite oli tärkeä erityisesti suurelle osalle yhteiskuntatieteilijöitä, humanisteja sekä lääke- ja terveystieteilijöitä (31–34 %).

Luonnontieteilijöiden yleisimmin mainittu tavoite (38 % vastaajista) oli maaekosysteemien ja maanpäällisen elämän suojeleminen (taulukko 11). Tekniikassa useimmin mainittu tavoite (49 % vastaajista) oli kestävien infrastruktuurien, teollisuuden ja innovaatioiden rakentaminen. Näillä aloilla tutkimus liitettiin usein myös toimiin ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan (34 %; 38 %).

Kuvio 27. YK:n kestävä kehityksen tavoitteisiin vastaaminen, prosenttiosuus vastaajista, jonka tutkimus liittyy kuhunkin YK:n kestävä kehityksen tavoitteeseen.

Taulukko 11. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet päätieteenalojen mukaan (osuus vastaajista, jotka ilmoittivat tutkimuksensa liittyvän kuhunkin tavoitteeseen).

YK:n kestävän kehityksen tavoite	Luonnon-tieteet	Tekniikka	Lääke- ja terveys-tieteet	Yhteis-kunta-tieteet	Huma-nistiset tieteet	Kaikki tieteen-alat
1 Ei köyhyyttä	2 %	6 %	1 %	5 %	3 %	4 %
2 Ei nälkää	19 %	5 %	13 %	2 %	2 %	7 %
3 Terveyttä ja hyvinvointia	23 %	26 %	72 %	31 %	18 %	31 %
4 Hyvä koulutus	11 %	8 %	11 %	35 %	47 %	26 %
5 Sukupuolten tasa-arvo	2 %	2 %	10 %	18 %	27 %	14 %
6 Puhdas vesi ja sanitaatio	9 %	14 %	0 %	0 %	0 %	3 %
7 Edullista ja puhdasta energiaa	13 %	29 %	0 %	4 %	0 %	7 %
8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua	13 %	25 %	4 %	23 %	9 %	16 %
9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja	13 %	49 %	4 %	8 %	4 %	12 %
10 Eriarvoisuuden vähentäminen	5 %	8 %	31 %	33 %	34 %	24 %
11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt	6 %	22 %	4 %	14 %	6 %	10 %
12 Vastuullista kuluttamista	13 %	28 %	8 %	9 %	6 %	12 %
13 Ilmastotekoja	34 %	38 %	6 %	10 %	3 %	16 %
14 Vedenalainen elämä	15 %	11 %	0 %	1 %	3 %	5 %
15 Maanpäällinen elämä	38 %	9 %	3 %	4 %	3 %	11 %
16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto	2 %	0 %	4 %	24 %	26 %	15 %
17 Yhteistyö ja kumppanuus	6 %	8 %	7 %	8 %	6 %	7 %
Tutkimukseni ei liity YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin	10 %	6 %	21 %	11 %	23 %	14 %

8. ORGANISAATIOILTA TOIVOTTU TUKI

Kyselyssä kartoitettiin, minkälaista tukea tutkijat toivoivat taustaorganisaatioiltaan vaikuttavuuden tukemiseksi (kysymys: "Millä tavoin organisaatiosi voisi parhaiten tukea tutkimuksesi yhteiskunnallista vaikuttavuutta? Valitse mielestäsi 1–3 tärkeintä kohtaa.")

Tulokset on raportoitu kolmen taustaorganisaatiotyypin (yliopisto, valtion tutkimuslaitos, ammattikorkeakoulu) mukaan (kuvio 28). Kaksi keskeisintä tukitoimea ovat samat kaikille vastaajille: riittävä aika tutkimukselle osana työtehtäviä (72 % yliopistovastaajista, 74 % tutkimuslaitosvastaajista, 76 % ammattikorkeakouluvastaajista) sekä riittävä aika yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle osana työtehtäviä (54 % yliopistovastaajista, 52 % tutkimuslaitosvastaajista, 50 % ammattikorkeakouluvastaajista). Riittävää aikaa tutkimukselle pidettiin selkeästi keskeisimpänä tukitoimena.

Näiden jälkeen keskeisimpinä tukitoimina pidettiin tutkimuksen tukipalveluja (43 % yliopistovastaajista, 52 % tutkimuslaitosvastaajista, 36 % ammattikorkeakouluvastaajista) ja viestinnällisiä palveluja (44 % yliopistovastaajista, 48 % tutkimuslaitosvastaajista, 40 % ammattikorkeakouluvastaajista).

Noin kolmasosa yliopistojen (36 %) ja valtion tutkimuslaitosten (30 %) vastaajista piti keskeisenä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden meriittien huomiointia uralla etenemisessä. Ammattikorkeakouluihin affilioituneista tutkijoista vajaa kolmannes (28 %) piti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden meriittien huomiointia uralla etenemisessä tärkeänä organisaation tukitoimena.

Noin kolmannes yliopisto- (35 %) ja ammattikorkeakouluvastaajista (34 %) piti tärkeänä palkitsemista ja muuta huomiointia yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta. Valtion tutkimuslaitosvastaajista vaikuttavuudesta palkitsemista piti tärkeänä pienempi osuus (21 %) vastaajista.

Näkemykset organisaation tuen tarpeesta eivät juuri eronneet päätieteenaloittain tarkasteltuna (Liite 4).

Kuvio 28. Organisaatiolta toivotut tukitoimet vaikuttavuuden edistämiseksi.

Avoimissa vastauksissa nousi esiin se, että osa tutkijoista haluaa edistää vaikuttavuutta koetusta organisaation tuen puutteesta huolimatta:

*Tälle ei työssäni ole allokoitu lainkaan aikaa, koska työnantaja ei tue edes tutkimuksen tekemistä tai palkitse saavutuksista tutkimuksen saralla. Pysin silti julkaisemaan ja osallistumaan myös ns. "kentällä", alani ammattilaisten parissa, mm. kirjoittamalla oppikirjoja ja yleistajuisia tekstejä ja puhumalla erilaisissa tilaisuuksissa. Annan myös haastatteluja mediaan tutkimustani koskevista teemoista. Lisäksi kun puhun tai kirjoitan [tutkimusaihe] työsuhteeni ulkopuolella, lahjoitan saamani palkkion (verojen jälkeen) paikalliselle [tutkimusaihe] järjestölle tai yhteisölle.
21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, taiteiden tutkimus, yliopisto*

[...] Olen vastannut toimittajille, kun minuun on otettu yhteyttä; olen kirjoittanut silloin tällöin yleistajuisia tekstejä; ja olen aina tutkimuksen valmistuessa pyrkinyt saamaan sitä julkisuuteen (mutta yliopistojen viestintäosastot ovat kokemukseni mukaan erittäin saamattomia tässä suhteessa, ja käytännössä tutkimuksen markkinoiminen jää tutkijan omille harteille - eikä siihen useinkaan ole paljoa aikaa, saati energiaa itse tutkimustyön ohella).

6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, media- ja viestintätieteet, yliopisto

9. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

9.1 Näkemykset tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista

Kyselyssä selvitettiin tutkijoiden suhtautumista tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin osana rahoitushakuja ja muita prosesseja (pääkysymys: "Näkemyksesi tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista ja sen tarpeellisuudesta."). Tutkijat vastasivat kuuteen väittämään. Vastausvaihtoehdot olivat "täysin samaa mieltä", "osittain samaa mieltä", "ei samaa eikä eri mieltä", "osittain eri mieltä", "täysin eri mieltä" ja "en osaa sanoa".

Vastaukset on esitetty kuviossa 29.

Kuvio 29. Näkemykset tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista, kaikki vastaajat.

Suurin osa vastaajista (62 %) oli joko täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa, että yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulisi arvioida osana tutkimuksen laatua (kuvio 29). Niiden vastaajien osuus, jotka olivat osittain tai täysin eri mieltä, oli huomattavasti pienempi (23 %). Eniten väite sai kannatusta yhteiskuntatieteilijöiden keskuudessa (täysin samaa mieltä 31 % ja osittain samaa mieltä 39 %) (kuvio 30).

Kuvio 30. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi osana tutkimuksen laatua, päätieteenalan mukaan.

Yli puolet (57 %) tutkijoista oli osittain tai täysin samaa mieltä väitteestä, että vaikuttavuus tulee huomioida osana tutkijan arviointia (esim. rekrytoinneissa) (kuvio 29). Yleisimmin tätä mieltä olivat yhteiskuntatieteilijät, mutta tieteenalojen väliset erot olivat verrattain pieniä (kuvio 31). Täysin tai osittain eri mieltä olevien osuus on huomattavasti pienempi kuin samaa mieltä olevien (24 %).

Kuvio 31. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuden huomiointi osana tutkijan arviointia (esim., rekrytoinnit, rahoitushakemukset, työstä palkitseminen), päätieteenalan mukaan.

Yli puolet vastaajista (59 %) oli täysin tai osittain samaa mieltä, että tutkimushankkeen odotettua yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulee arvioida osana rahoitushakemuksia (kuvio 29). Eniten tätä mieltä olivat yhteiskuntatieteilijät ja tekniikan alan tutkijat (kuvio 32). Täysin tai osittain eri mieltä oli huomattavasti pienempi osa kaikista vastaajista (24 %) (kuvio 29).

Kuvio 32. Tutkimushankkeen odotetun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi osana rahoitushakemuksia, päätieteenalan mukaan.

Reilu kolmannes (37 %) vastaajista oli täysin tai osittain sitä mieltä, että tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa tulisi keskittyä vuorovaikutusta kuvaavan toiminnan arviointiin vaikutusten jäljittämisen sijaan (kuvio 29). Ei samaa eikä eri mieltä olevien sekä en osaa sanoa -vastausten osuus oli kuitenkin suuri. Kun asiaa tarkasteltiin päätieteenalojen luokissa, humanistit ja yhteiskuntatieteilijät kannattivat muita vastaajia yleisemmin painotuksen siirtämistä vuorovaikutuksen arviointiin (kuvio 33). Lähes puolet (48 %) humanisteista ja 42 prosenttia yhteiskuntatieteilijöistä oli joko täysin tai osittain samaa mieltä väitteen kanssa.

Kuvio 33. Vuorovaikutusta kuvaavaan toiminnan arviointiin keskittyminen vaikutusten jäljittämisen sijaan, päätieteenalan mukaan.

Vaikuttavuuden arvioinnin toteuttamista käytännössä pidettiin vaikeana. Valtaosa (40 % täysin samaa mieltä ja 35 % osittain samaa mieltä) tutkijoista oli sitä mieltä, että vain murto-osa tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta pystytään todentamaan arviointitarkoituksia varten (kuvio 29), ja vastauuserot päätieteenalojen välillä olivat pieniä (kuvio 34).

Kuvio 34. Vain murto-osa tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta pystytään todentamaan arviointitarkoituksia varten, päätieteenalan mukaan.

Kyselyssä kysyttiin myös, pitivätkö tutkijat tarpeellisena tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnin kansallisia suosituksia. Puolet vastaajista (50 %) oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että kansalliset suositukset tarvitaan (kuvio 29). Täysin tai osittain eri mieltä oli suhteellisen pieni osa vastaajista (16 %). Huomattavalle osalle vastaajista kysymys oli vaikea vastattavaksi. 12 prosenttia vastaajista valitsi vastausvaihtoehdon "en osaa sanoa" ja noin neljäsosa vastaajista (23 %) ei ollut asiasta samaa eikä eri mieltä. Erot näkemyksissä kansallisten suositusten tarpeellisuudesta olivat pieniä päätieteenalojen välillä (kuvio 35).

Kuvio 35. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista, arvioinnin tavoista ja käytännöistä, tarvitaan kansalliset suositukset, päätieteenalan mukaan.

Taustaorganisaatioittain tarkasteltuna näkemyksissä ilmeni eroja yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen välillä (kuvio 36). Yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten vastaajien joukossa on suhteellisesti enemmän vastaajia, jotka suhtautuivat kielteisesti vaikuttavuuden arviointiin osana tutkimuksen laadun arviointia (yliopistoissa 28 % valitsi vaihtoehdon osittain tai täysin eri mieltä ja valtion tutkimuslaitoksissa vastaava prosenttiluku oli 12). Ammattikorkeakouluvastaajat suhtautuvat huomattavasti myönteisemmin tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden huomiointiin tutkimuksen laadun ja tutkijan arvioinnissa: kukaan vastaajista ei ollut eri mieltä väitteen kanssa. Ammattikorkeakouluvastaajat ovat myös yliopistovastaajia useammin sitä mieltä, että tutkimushankkeen odotettu yhteiskunnallinen vaikuttavuus tulisi huomioida osana rahoitushakemuksia (87 % valitsi vastausvaihtoehdon täysin tai osittain samaa mieltä).

Yliopistovastaajissa on muita vastaajia enemmän niitä, joiden mielestä vain murto-osa tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta pystytään todentamaan arviointitarkoituksia varten (78 % valitsi vastausvaihtoehdon täysin tai osittain samaa mieltä). Myös kysymys kansallisten vaikuttavuuden arvioinnin suosituksista erottelee eri

taustaorganisaatioista tulevia vastaajia. Ammattikorkeakouluissa vaikuttavuuden arvioinnin kansalliset suositukset nähdään useammin tarpeellisiksi (täysin samaa mieltä 26 %) kuin valtion tutkimuslaitoksissa (täysin samaa mieltä 18 %) ja yliopistoissa (täysin samaa mieltä 15 %).

Kuvio 36. Näkemykset tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista ja sen tarpeellisuudesta, taustaorganisaation mukaan.

9.2 Vaikuttavuuden todentamisen haasteet

Vaikuttavuuden todentamisen haasteita kartoitettiin kysymyksellä: ”Missä määrin seuraavat tekijät vaikeuttavat tutkimuksesi vaikutusten tunnistamista?”. Kysymystä seurasi kuusi väitettä.

Vaikuttavuuden todentamisen haasteet ovat yhteydessä tieteenalaspesifeihin tiedontuotannon prosesseihin. Tarkasteltaessa todentamisen haasteita taustaorganisaatioittain eroja syntyi kuitenkin kahden kysymyksen osalta yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten välille: Yliopistoissa tutkijat ovat ammattikorkeakoulussa ja valtion tutkimuslaitoksissa työskenteleviä tutkijoita useammin yhtä mieltä siitä, että vaikuttavuutta haastaa se, että vaikutukset eivät ole konkreettisia. Valtion tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa tutkijat ovat ammattikorkeakoulun tutkijoita useammin samaa mieltä väittämän ”vaikutukset riippuvat pitkälti siitä, miten tutkimus onnistuu” kanssa. (Liite 5.) Tarkastelemme tässä osassa vaikuttavuuden arvioinnin haasteita tarkemmin päätieteenaloittain.

Vaikuttavuuden todentamisen haasteeksi tunnistettiin, että tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee tyypillisesti vasta pidemmän ajan kuluessa: päätietaenalaista riippumatta valtaosa (78–91 %) vastaajista oli joko täysin tai osittain samaa mieltä ajallisia haasteita koskevan väitteen kanssa (kuvio 37). Erityisesti lääke- ja terveystieteilijöiden mielestä aikaviiveeseen liittyvät tekijät ovat haaste vaikuttavuuden todentamisen kannalta.

Kuvio 37. Vaikuttavuuden todentamisen haasteet – aikaviive, päätieteenalan mukaan.

Myös avovastauksissa vaikuttavuuden ajallinen viive nousi esiin yhtenä tyypillisimmistä haasteista, jonka yhteydessä vaikuttavuuden arvioinnin mielekkyyttä ja mahdollisuuksia

pohdittiin. Tutkijoilla oli kuitenkin erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka pitkä aikaviive on vaikuttavuuden arvioinnissa tarpeellinen, ja onko aikaviiveeseen liittyvää haastetta ylipäättään mahdollista ratkaista:

Sitten, kun tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta on edistetty ja on saatu aikaiseksi, että sitä tapahtuu enemmän, SITTEN on aika ruveta arvioimaan sitä.

6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kielitieteet, yliopisto

Arviointi voi keskittyä vain tutkimuksen välittömiin lyhyen aikajänteen seurauksiin. Tämä käytännössä estäisi uusiin läpimurtoihin pitkällä aikavälillä pyrkivän tutkimuksen rahoittamisen.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, matematiikka, yliopisto

Kulttuurin ja toimintatapojen muuttumista vaikea todentaa lyhyellä aikavälillä.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut yhteiskuntatieteet, valtion tutkimuslaitos

*Se taitaa olla mahdotonta arvioida muuten kuin 20–100 vuotta peruutuspeilistä, jos rehellisiä ollaan.
(...)*

Ei tietoa tutkimustyövuosien määrästä, arkkitehtuuri, yliopisto

Siinä missä vaikuttavuuden aikaviive koettiin haasteeksi tieteenalasta riippumatta, päätieteenalojen välillä oli eroja koetuissa mahdollisuuksissa todentaa syy-seuraussuhteita. Luonnontieteiden, lääke- ja terveystieteiden sekä erityisesti tekniikan alojen tutkijat eivät liittäneet arvioinnin haasteita yhtä usein syy-seuraussuhteiden todentamiseen (täysin tai osittain samaa mieltä 31–39 %) kuin humanististen (täysin tai osittain samaa mieltä 59 %) ja yhteiskuntatieteellisten (täysin tai osittain samaa mieltä 46 %) alojen tutkijat (kuvio 38).

Kuvio 38. Vaikuttavuuden todentamisen haasteet – vaikutusten syy-seuraussuhteet, päätieteenalan mukaan.

Väite ”Vaikutukset riippuvat pitkälti siitä, miten tutkimus onnistuu” jakoi vastaajia päätieteenalojen luokissa: teknisten tieteiden, lääke- ja terveystieteiden sekä luonnontieteiden tutkijat olivat useammin joko osittain tai samaa mieltä siitä, että vaikutukset riippuvat tutkimuksen onnistumisesta (täysin tai osittain samaa mieltä 55–56 %) kuin yhteiskuntatieteilijät ja humanistit (täysin tai osittain samaa mieltä 14–19 %) (kuvio 39).

Kuvio 39. Vaikuttavuuden todentamisen haasteet – tutkimuksen onnistuminen, päätieteenalan mukaan.

Se, että tutkimuksen vaikutukset eivät ole konkreettisia on tutkijoiden mielestä jossain määrin haaste vaikuttavuuden arvioinnille. Humanisteista peräti puolet (51 %) oli joko täysin tai osittain sitä mieltä, että tutkimuksen vaikutusten konkreettisuuden puute on haaste arvioinnille ja vähiten konkreettisuuden puutetta pidettiin ongelmana tekniikan alalla (kuvio 40).

Kuvio 40. Vaikuttavuuden todentamisen haasteet – vaikutukset eivät ole konkreettisia, päätiiteenalan mukaan.

Lisäksi kysyttiin, missä määrin tutkijat kokevat tutkimuksen vaikuttavuuden riippuvan tutkimuksen ulkopuolisista prosesseista, joihin tutkijoilla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa. Valtaosa vastaajista koki, että ulkopuolisten tekijöiden vaikutus on haaste vaikuttavuuden arvioinnille (56–71 % päätiiteenalojen vastaajista oli väitteen kanssa joko täysin tai osittain samaa mieltä) kuvio 41).

Kuvio 41. Vaikuttavuuden todentamisen haasteet – vaikutusten syntyminen riippuu olennaisesti tutkimuksen ulkopuolisista prosesseista, päätiiteenalan mukaan.

Valtaosa (80–89%) vastaajista kaikilla päätiiteenaloilla oli joko täysin tai osittain sitä mieltä, että oman tutkimuksen vaikuttavuuden tunnistamista vaikeuttaa se, että vaikutukset eivät perustu pelkästään omaan tutkimukseen (kuvio 42).

Kuvio 42. Vaikuttavuuden todentamisen haasteet – vaikutukset eivät perustu pelkästään omaan tutkimukseeni, päätiiteenalan mukaan.

9.3 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haasteet ja kehittämistarpeet

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haasteisiin ja kehittämistarpeisiin liittyen esitettiin tutkijoille myös kaksi avointa kysymystä (N=302 ja 320) (ks. Liite 1, kysymykset 24 ja 25).

Laadulliset ja määrälliset indikaattorit – vai molemmat

Vastaajat painottivat luottamusta tutkijoihin ja pitivät tärkeänä, että tutkijoille annetaan mahdollisuus itse arvioida tutkimuksensa potentiaalista vaikuttavuutta. Argumentti oli, että tutkija itse on paras arvioimaan työnsä potentiaalista yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Osoittamalla tuleva potentiaali ilman numeerista arviointia, ja ymmärtämällä myös pitkäaikaisvaikutusten mahdollisuus. Luottamalla ja kuulemalla tutkijan arvio vaikuttavuusmahdollisuuksista. [...]

20–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, terveystieteet, yliopisto

Vastaajat toivat esiin arvioinneissa hyödynnettävät erilaiset indikaattorit. Vastauksissa korostettiin monipuolisten, sekä määrällisten että laadullisten, indikaattorien tarvetta vaikuttavuuden arvioinnissa.

Pitäisi arvioida mahd. laajasti, eikä esim. tukeutuen muutamaan indikaattoriin. Ei pitäisi ainakaan arvioida liian numeerisesti, esim. laskemalla mediaesiintymisten määrää. Enemmän laadullista arviointia.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, valtio-oppi, yliopisto

Toisaalta osa vastaajista oli sitä mieltä, että vaikuttavuuden arviointi sujuu parhaiten määrällisiä indikaattoreita hyödyntäen:

Tutkimusorganisaatioiden julkaisu- ja aktiviteettirekisterien sekä näillä sivuilla vierailudatan keräämisen avulla.

6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, teologia, yliopisto

Tärkeänä pidettiin myös, että tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulisi arvioida kattavasti tutkimusprosessin eri vaiheissa, alkaen tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta aina julkaisujen jälkeiseen vaiheeseen asti.

Moninaisuuden huomioiminen arvioinnin lähtökohtana

Arviointiin toivottiin myös yleisesti yhdenmukaisempia ja selkeämpiä kriteereitä:

Vaikuttavuuden tavoitteet ovat ylipäänsä olleet liian ylimalkaisia ja retorisia, joten niitä on ollut vaikea arvioida.

Enintään viisi vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut humanistiset tieteet, valtion tutkimuslaitos

Selkeillä kriteereillä (kansallinen kriteeristö hyvä ajatus)

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, lääketieteen tekniikka, yliopisto

Indikaattoreiden selkeyden ohella korostettiin sitä, että arvioinnin tulee tunnistaa vaikuttavuuden ilmiön moninaisuus. Arvioinnin kannalta pidettiin tärkeänä, että erilaiset tavat, joilla tutkimus vaikuttaa yhteiskuntaan, tunnistetaan ja huomioidaan myös arvioinnissa. Tämä nähtiin pitkälti tieteenalakohtaisena kysymyksenä. Arvioinnin haasteiden nähtiin kytkeytyvän eroihin siinä, kuinka hyvin eri tieteenaloille ominainen vaikuttavuus taipuu mitattavaksi. Moninaisuuden ajatukseen liittyen pidettiin myös tärkeänä, että kaikkea tutkimusta ei tarvitsisi asettaa alttiiksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnille:

On varmasti tutkimusta, missä [tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden] arviointi on mahdollista ja ehkä jopa melkein järkevää. On myös tutkimusta, jolloin arvioinnille ei ole kestäviä perusteita tai tapoja. Tämä olisi hyvä tunnistaa ja tunnustaa, kun suunnitellaan ja toteutetaan arviointia.

16–20 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sosiaalitieteet, yliopisto

Moninaisuudella viitattiin tyypillisesti laadullisten ja määrällisten indikaattorien käyttöön sekä tieteen- ja tutkimusalojen välisten erojen huomioimiseen. Näiden lisäksi vastauksissa nostettiin esille laajemmin akateemisen työn kirjoja, kuten "akateemisen kodinhoitotyön" merkitystä ja sen vähäistä näkyvyyttä eri arviointitilanteissa:

Vaikea kysymys. Mielestäni pitäisi esimerkinomaisesti huomioida akateemista kodinhoidontyötä enemmän, mutta kuitenkin sortumatta kvantifointiin ja yksinkertaisiin numeromittareihin. Tieteellisten seurojen jäsenyys, tiedelehtien toimittaminen, yleistajuisten tiedejulkaisujen toimittaminen, valmius toimia vertaisarvioijana jne. ovat kaikki todella arvokkaita työpanoksia, joiden arviointi on kuitenkin lopulta melko vaikeaa, etenkin jos arvioijat eivät tunne tieteenalaa/julkaisua ja ymmärrä missä määrin se työllistää ja/tai meritoi. Nykyinen järjestelmä ei toisaalta myöskään toimi, sillä esimerkiksi yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen piirissä menee niin ikään merkittävästi akateemista kodinhoitotyötä näkymättömiin.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sosiaalitieteet, yliopisto

Katse vuorovaikutukseen vaikutusten jäljittämisen sijaan

Vastauksissa tuotiin esille myös näkökulmia liittyen siihen, miksi vaikuttavuuden arvioinnissa olisi hyvä keskittyä vuorovaikutukseen:

Vuorovaikutusta on helpompi arvioida kuin vaikuttavuutta, koska edelliseen liittyy monenlaisia tekoja, kun taas jälkimmäinen toteutuu usein epäsuorasti ja viiveellä. Yhteiskunnan muutos ja kehitys eivät ole lineaarisia tapahtumaketjuja, joita voitaisiin seurata syötteestä (esim. tutkimus) johonkin vaikutukseen.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, muut yhteiskuntatieteet, yliopisto

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että vaikutusten arvioinnissa tulisi keskittyä konkreettisiin vaikutuksiin:

Onko tutkimuksesta seurannut mitään konkreettisia toimenpiteitä

Enintään 5 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kasvatustieteet, muu julkinen organisaatio

Konkreettisen vaikuttavuuden peräänkuuluttaminen nousi esille myös vastauksissa, joissa nimettiin taloudelliset vaikutukset parhaaksi tavaksi arvioida vaikuttavuutta:

Arvioimalla tutkimuksen tuottamaa taloudellista vaikutusta.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, biotieteet, yliopisto

[...] Kustannusvaikuttavuus – raha ohjaa paljon toimintaa.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, terveystieteet, yliopisto

Potentiaaliset vaikutukset

Vuorovaikutuksen ja konkreettisten vaikutusten arvioinnin ohella osa vastaajista nosti esiin tutkimuksen potentiaalisen vaikuttavuuden huomioinnin.

Tunnistamalla mahdolliset vaikutuspotentiaalit, ei niinkään suoralla vaikutusten arvioinnilla.
Enintään 5 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, psykologia, yliopisto

Potentiaalisen vaikuttavuuden kuvaaminen yhdistettiin laadulliseen arviointiin. Sen nähtiin olevan yksi ratkaisu myös vaikuttavuuden arviointiin liittyvään vaikutusten aikaviiveongelmaan:

Osoittamalla tuleva potentiaali ilman numeerista arviointia, ja ymmärtämällä myös pitkäaikaisvaikutusten mahdollisuus. Luottamalla ja kuulemalla tutkijan arvio vaikuttavuusmahdollisuuksista. [...]
21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, terveystieteet, yliopisto

Vastaajat toivoivat, että myös potentiaalisen vaikuttavuuden arviointia varten kehitettäisiin yhteisesti jaettuja malleja:

Kannustamalla tutkijaa itse arvioimaan tutkimuksen vaikuttavuuden mahdollisuuksia ja luomalla edellytyksiä tähän arvioimiseen. (...) Tämä arviointi pitäisi yhdistää johonkin strukturoidumpaan ja yleiseen tapaan arvioida vaikuttavuutta.
6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sosiaalitieteet, yliopisto

Sidosryhmänäkökulman huomiointi

Yleisempien vaikuttavuuden arviointiin liittyvien tekijöiden lisäksi vastauksissa nostettiin esille sidosryhmäyhteistyön merkitys. Tyypillisimmin sidosryhmäyhteistyö liitettiin julkiseen päätöksentekoon. Vastaajat korostivat vuorovaikutuksen tärkeyttä tutkijoiden, päättäjien ja yhteiskunnan välillä. He näkivät tärkeänä, että tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa huomioitaisiin, miten tutkimustuloksia on hyödynnetty poliittisten tai yhteiskunnallisten suositusten laadinnassa ja päätöksenteossa. Arviointimahdollisuuksien näkökulmasta pidettiin tärkeänä, että hyödyntämistä voitaisiin mitata, arvioida tai seurata, samoin kuin yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Olisikohan mahdollista arvioida tai jopa mitata, miten paljon tutkimustietoa on käytetty päätöksenteossa?
21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, yhteiskuntatieteet, yliopisto

Myös päätöksenteon teemaan liittyen nostettiin esiin yksi vaikuttavuuden arvioinnin perustavanlaatuisista haasteista: tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden liittyminen tutkimuksen ulkopuolisiin tekijöihin, kuten yhteiskunnalliseen tai poliittiseen tilanteeseen.

Seuraavassa lainauksessa tutkija kuvaa, kuinka arvioinnissa tulisi jo lähtökohtaisesti tiedostaa, että tutkimuksen vaikuttavuus poliittisessa päätöksenteossa ei ole ainoastaan tutkijasta kiinni vaan siihen vaikuttaa esimerkiksi poliitikkojen kyky ja halu käyttää tutkimustietoa:

Pitäisikö miettiä päättäjien kykyä, halua ja osaamista huomioida tutkimusta päätöksenteossa? Ja sitä, kuinka tasapuolisesti erilaiset tutkimusyhteisön näkemykset tulevat huomioituiksi ja kuulluiksi? Jos siis halutaan lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, onko yksittäinen tutkija oikea lähtökohta/yksikkö vaikuttavuuden arviointiin? Pitäisikö ennemmin ymmärtää, miksi tutkimus voi vaikuttaa tai ei pysty vaikuttamaan päätöksentekoon?

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kliiniset lääketieteet, valtion tutkimuslaitos

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että sidosryhmät voisivat olla mukana vaikuttavuuden arvioinnissa.

[...] Arvioinnin tekijöiden tulisi olla muita kuin itse tutkijat, eli tutkijoiden ei tulisi mielestäni arvioida oman tutkimuksensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. [...]

Enintään 5 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, terveystieteet, yliopisto

Kysyä päättäjiltä perusteluja päätöksilleen. Jos niissä esiintyy tutkimusta, se on ollut vaikuttavaa.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, kasvatustiede, yliopisto

Tieteellisen laadun arvioinnin ensisijaisuus

Vaikuttavuuden arviointia myös kyseenalaistettiin. Yksi tyypillinen argumentti oli näkemys tieteellisen vaikuttavuuden ensisijaisuudesta. Vastauksissa korostettiin, että lähtökohtana arvioinnissa tulisi aina olla tutkimuksen tieteellinen laatu. Tilanne, jossa heikkolaatuinen tutkimus vaikuttaisi yhteiskunnallisesti, nähtiin ei-toivottavana:

Ensin pitäisi todentaa tutkimuksen tieteellinen arvo ja merkittävyys. Sen jälkeen tulisi arvioida yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Jos heikkotasoinen tutkimus saa paljon julkisuutta ja vaikuttaa mielipiteisiin, niin onko se toivottavaa?

16–20 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, yliopisto

Pyrin ensisijaisesti vaikuttamaan tieteenalani sisällä. Tutkimukseni ensisijainen arvo on tiedon lisääntyminen tutkimastani aiheesta, ja tätä ei aina mielletä tai tunnusteta yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi. Ajattelen, että pitkällä aikavälillä historian ja kulttuurimme taustojen ymmärtämisellä on kuitenkin suuri merkitys yhteiskunnassa, mutta tämä on tulosta usean tutkijan ja tutkimusalan työstä.

Enintään 5 vuotta, historia ja arkeologia, yliopisto

Ongelmallisena nähtiin myös tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kriteerien korostaminen tieteellisen laadun kustannuksella:

Ensisijainen kriteeri tulisi olla tieteellinen pätevyys; tutkimuksen laatu, tulosten replikoitavuus, tieteellisen tiedon kumuloituminen aiemman tiedon päälle jne. [...] Muiden kriteerien suurempi korostaminen johtaa määritelmällisesti tämän tärkeimmän kriteerin painoarvon alentamiseen, ja siten lisää huonon tutkimuksen määrää. [...]

6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, neurotiede, yliopisto

Jotkut vastaajista olivat sitä mieltä, että tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ei tulisi arvioida lainkaan:

Mielestäni sitä ei pitäisi tehdä lainkaan. Paras tutkimus tehdään, kun keskitytään tutkimukseen eikä sen soveltamiseen ja vaikutuksiin.

21–30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, farmasia, yliopisto

Indikaattoreiden performatiivinen luonne

Osa tutkijoista suhtautuu hyvin kriittisesti tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin. Kriittisyys vaikuttavuuden arviointia kohtaan liitettiin vastauksissa ajatukseen indikaattoreiden performatiivisesta luonteesta. Tämän mukaan indikaattorit vaikuttavat siihen, millaista tutkimusta tehdään ja ne saattavat pahimmillaan kaventaa käsitystä siitä, millaista tietoa ja tutkimusta pidetään tavoiteltavana.

Tarkat mittaristot johtaisivat samaan kuin Jufo: ruvetaan toimimaan mittariston tulosten optimoimiseksi, eikä tulosten vaikuttavuuden optimoimiseksi.

Yli 30 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, liiketaloustiede, yliopisto

Ei pitäisi liikaa arvioida. Jos valitaan metriikoita, aletaan helposti optimoida niitä eikä jotain hyödyllistä. Pitää ensin keskustella tavoitteista ennen kuin on mitään syytä arvioida mitään. Tavoitteet ovat YVV:n osalta useimmiten kovasti epäselvät kaikille ylimmästä johdosta yksittäiseen tutkijaan.

11–15 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, matematiikka, yliopisto

Pahimmillaan indikaattoreiden nähtiin johtavan kehään, jossa vaikuttavuuden kannalta toissijaisista, mitattavista indikaattoreista tulee itsetarkoitus kannustaen tutkijoita kapeasti tietyntyyppiseen tutkimukseen. Indikaattorit nähtiin haitallisina tieteen kehitykselle, erityisesti tutkimuksen moninaisuudelle:

Sitä [tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta] ei voida arvioida luotettavasti ja yhteismitallisesti. Kaikki edes etäisesti objektiiviset mittarit ovat pohjimmiltaan pinnallisia ja mittaavat toissijaisia asioita tai asioita, jotka eivät aina ole tutkijan omissa käsissä (esim. mediaesiintymisiä). Ja vanhan viisauden mukaanhan organisaatio saa mitä mittaa.

6–10 vuotta kokemusta tutkimustyöstä, media- ja viestintätieteet, yliopisto

10. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkijakyselyyn perustuvan tutkimusraportin tavoitteena oli tuottaa tietoa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistyön tueksi. Vastausten perusteella tutkijoiden ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus on monipuolista, ja suuri osa tutkijoista on aktiivisesti mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa toiminnoissa. Vuorovaikutus ja siihen sitoutuminen nähdään tärkeänä osana tutkijan työtä ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämistä. Tutkijoiden välillä on kuitenkin eroja siinä, missä määrin he pyrkivät vastaamaan tutkimuksellaan yhteiskunnallisiin tietotarpeisiin tai palvelemaan käytännön tarpeita.

Tutkimustyöhön liittyvän monimuotoisuuden tunnustaminen on yksi kansainvälisen ja kansallisen vastuullisen arvioinnin kehittämistyön lähtökohdista. Vastuullisen arvioinnin kehittämistyön kannalta on tärkeää nostaa esiin tutkijoiden ääni tutkimuksen toteuttajina, tutkimusyhteisöjen jäseninä, tutkimusorganisaatioiden työntekijöinä, vertaisarvioijina ja arvioinnin kohteina.

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä on olennaista huomioida eri tieteenalojen tiedontuotannon erityispiirteet ja alojen väliset erot yhteiskuntasuhteissa. Yksi tieteenalojen välisistä eroista paikantui vastauksissa väitteeseen siitä, pidetäänkö yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin perustamista vuorovaikutusta kuvaavaan toimintaan mielekkäämpänä kuin laajemman vaikuttavuuden jäljittämistä. Humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijat kannattivat vuorovaikutuksen huomioimista, kun taas lääke- ja terveystieteiden, luonnontieteiden sekä tekniikan alojen vastaajat suhtautuivat siihen varauksellisemmin. Ero heijastaa eri tieteenaloille ominaista vaikuttavuutta: humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille on tyypillistä käsitteellinen vaikuttavuus, joka näkyy esimerkiksi ymmärryksen lisääntymisenä ja uusina ajattelutapoina – vaikuttavuutena, jota on lähes mahdoton todentaa (Muhonen & Tellmann 2022; Tellmann & Muhonen 2024). Tällöin vaikuttavuuden arvioinnissa on mielekkäämpää keskittyä tutkimusprosessin aikaiseen toimintaan, kuten vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Sen sijaan lääke- ja terveystieteissä, luonnontieteissä ja tekniikan aloilla vaikuttavuus ilmenee tyypillisemmin todennettavissa olevina konkreettisina hyötyinä, kuten teknologisina innovaatioina tai taloudellisina hyötyinä. Myös keskeiset sidosryhmät ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavat vaihtelevat tieteenaloittain. Tämä käy ilmi kyselyn tuloksista. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tuloksia päätieteenaloittain, mutta on hyvä huomata, että tutkimuksen yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa ja sen arviointiin suhtautumisessa esiintyy eroja myös tieteenalojen sisällä.

Samaan tapaan arvioinnissa on huomioitava eri organisaatioissa, kuten yliopistoissa, valtion tutkimuslaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa tehtävälle tutkimukselle ominaiset

yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavat ja vaikuttavuus. Raporttimme tuo esiin eroavuuksia eri organisaatioissa työskentelevien tutkijoiden näkemyksissä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista. Ammattikorkeakouluissa, joissa korostuvat alueelliset ja työelämälähtöiset tehtävät, tutkijat suhtautuivat myönteisemmin tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin osana tutkimuksen laatua verrattuna erityisesti yliopistoissa työskenteleviin tutkijoihin. Ammattikorkeakouluissa tutkimustoiminta kytkeytyy usein alueellisiin tarpeisiin ja käytännön sovelluksiin, ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden korostaminen kulkee linjassa TKI-toiminnan tavoitteiden kanssa. Valtion tutkimuslaitoksissa tutkimuksen suhde päätöksentekoon ja tutkimuksen kytkeytyminen yhteiskunnallisesti merkittäviin teemoihin tekee myös tutkimuslaitosten toimintaympäristöstä tutkimuksen yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle suotuisan.

Yliopistoissa tehdään tyypillisesti monen tyyppistä tutkimusta eri tiedonintressein. Näihin lukeutuu myös perustutkimus ilman selkeitä kytkentöjä käytännön sovelluksiin tai yhteiskunnallisiin tietotarpeisiin. Perustutkimus toimii tärkeänä perustana tieteen kehitykselle ja mahdollisille tutkimukseen perustuville sovelluksille (perustutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ks. Salter & Martin 2001; Janger ym. 2024). Myös valtion tutkimuslaitoksissa tehtävä perustutkimus on hyvä esimerkki siitä, kuinka yhteiskunnallinen ja tieteellinen vaikuttavuus eivät ole toisensa poissulkevia vaan usein yhteiskunnallisen vaikuttavuuden taustalla on pitkäjänteistä perustutkimusta (Late & Puuska 2014).

Yliopistokontekstissa tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus (esim. mitattuna viittauksina tieteellisiin julkaisuihin) on perinteisesti korostunut organisaatio- ja yksilötason arvioinneissa. Puhe tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista onkin erityisesti yliopistotutkijoiden näkökulmasta jännitteinen, mikä näkyy kyselyn vastauksissa.

Tässä raportissa päätieteenaloittain ja tutkimusorganisaatioittain tehtyjen määrällisten tarkastelujen ohella aihetta syvennettiin kyselyn avoimiin vastauksiin perustuen. Avoimet vastaukset havainnollistivat, että tutkijoiden näkemyksiin vaikuttavat paitsi tieteenalojen väliset erot ja tutkimusorganisaatioiden erilaiset tehtävät, myös monet muut tekijät, kuten tutkijan uravaihe, tutkimusaihe, tutkimuksen orientaatio, henkilökohtaiset kokemukset arviointitilanteista sekä tutkimusrahoittajien odotukset. Avovastaukset toivat myös esiin tutkijoiden näkemyksiä tiedepolitiikasta ja siihen liittyvistä kannustimista yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja vaikuttavuuteen. Tutkijat kritisoivat esimerkiksi vähäisiä kannustimia julkaista yleistajuisesti kotimaisilla kielillä.

Vaikka tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden huomiointia pidettiin tärkeänä osana arviointiprosesseja, vaikuttavuuden arvioinnissa nähtiin merkittäviä haasteita. Kolme neljäsosaa väittämiin vastanneista tutkijoista katsoi, että suurta osaa tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ei voida todentaa arviointeja varten. Valtaosa jakoi myös näkemyksen, että vaikuttavuus syntyy tyypillisimmillään kollektiivisten ponnistelujen

tuloksena, ei yksittäisten tutkimusten, tutkijoiden tai tutkimusryhmien aikaansaannoksena. Suuri osa tutkijoista oli myös sitä mieltä, että tutkimuksen mahdolliset vaikutukset syntyvät monesti pitkällä aikavälillä. Tulokset heijastavat tutkimuskirjallisuudessa havaittuja vaikuttavuuden arvioinnin keskeisiä haasteita (Martin 2007; Muhonen 2021; Muhonen & Tellmann 2022).

Kyselyn avovastauksista kävi ilmi, että tutkijat liittyvät vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistyöhön myös huolenaiheita. Osa tutkijoista pelkäsi tieteellisen laadun kärsivän, mikäli painotusta siirrettäisiin arvioinneissa enemmän yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja vaikuttavuuteen. Lisäksi esitettiin huoli siitä, että vaikuttavuuden arviointi saattaisi painottua liiallisesti määrällisiin mittareihin, kuten patenttien tai mediaesiintymisten lukumääriin, tai keskittyä yksipuolisesti helposti todennettaviin, lyhyen aikavälin vaikutuksiin. Tutkijat nostivat esille myös indikaattoreiden toimintaa ohjaavan luonteen ja ilmaisivat huolensa siitä, että tutkimusta alkaisivat ohjata toissijaiset välineelliset tavoitteet tieteellisten tavoitteiden kustannuksella.

Vaikuttavuuden arvioinnin ohella tässä raportissa tarkasteltiin, miten tutkijoiden työtä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi voitaisiin resurssien, kannustimien ja organisaatioiden tukitoimien avulla tukea. Kaikkein olennaisimpina edellytyksinä tutkimuksen yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle tutkijat pitivät tutkimuksen keskeisiä voimavaroja: riittävää aikaa, pitkäjänteistä rahoitusta ja rahoituksen saatavuutta niin perus- kuin soveltavallekin tutkimukselle. Tärkeänä pidettiin myös tutkimuksen ja viestinnän tukipalveluita. Noin kolmannes oli samanmielinen väitteen kanssa, jonka mukaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulisi edistää tutkijan meritoitumista ja palkitsemista.

Tutkijat kaipasivat vastaustensa perusteella myös yhtenäisempiä vaikuttavuuden arviointikäytäntöjä. Noin puolet kyselyyn vastanneista tutkijoista piti ainakin jossain määrin kannatettavana ajatusta tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kansallisista suosituksista. Niiden tutkijoiden osuus, jotka eivät pitäneet kansallisia suosituksia tarpeellisena, oli huomattavasti pienempi.

Tässä raportissa vaikuttavuuden arviointia on lähestytty tutkijoiden näkökulmasta. Vaikuttavuuden toteutumiseen liittyvät kuitenkin olennaisesti myös tieteellisen tiedon hyödyntäjien sekä eri toimijoiden halukkuus ja kyky vastaanottaa ja käyttää tutkittua tietoa (Kärkkäinen ym. 2022; Tellmann & Gulbrandsen 2022). Myös tähän tutkimukseen osallistuneet tutkijat tunnistivat vaikuttavuuden yhteyden tutkimuksen ulkopuolelta tuleviin prosesseihin. Esimerkiksi yhteiskunnalliset tai poliittiset muutokset voivat toisinaan tehdä tutkimustiedon merkityksen tai sovellettavuuden vanhentuneeksi. Samoin, vaikka tieteellisen tiedon saatavuus on näyttöön perustuvan päätöksenteon edellytys, tutkimuksen olemassaolo ei takaa, että sitä tosiasiallisesti hyödynnetään päätöksenteossa. Arvioinnin kehittämistyössä

tulisikin huomioida se, että vaikuttavuus edellyttää yhteistyötä ja yhteistä vastuuta tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä.

Tämän raportin tavoitteena on tarjota eri toimijoille tietoa tutkimuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnista tutkijoiden näkökulmasta. Samalla se edistää vastuullisen tutkijanarvioinnin, kuten kansallisen arviointimatriisi FIN-CAMin, kehittämistä (vrt. Pölönen ym. 2024). Raportin keskeisimmät havainnot huomioidaan myös Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi -hankkeen toisessa raportissa, jossa tarkastellaan arvioinnin tarpeita ja käytänteitä suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja kansainvälisten verrokkimaiden näkökulmista. Yhdessä nämä raportit muodostavat muun aineiston ohella olennaisen tietopohjan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin kansalliselle kehittämiselle.

LÄHTEET

Alastalo, M., Kunelius, R. & Muhonen, R. (2014) Evidenssiä eliitille ja kansainvälistä huipputiedettä. Tutkimuksen vaikuttavuuden mielikuvastot tiedepolitiikan resursseina. Teoksessa R. Muhonen & H.-M. Puuska (toim.) Tutkimuksen kansallinen tehtävä. Tampere: Vastapaino, 119–149.

Budtz Pedersen, D. & Hvidtfeldt, R. (2023) The missing links of research impact. *Research Evaluation*, 33, 2024 <https://doi.org/10.1093/reseval/rvad011>

Ciarli, T. (ed.) (2022) Changing directions: Steering science, technology and innovation towards the sustainable development goals. STRINGS, SPRU, University of Sussex.

Gulbrandsen, M. (2000) Between Scylla and Charybdis—and Enjoying It? Organisational Tensions and Research Work. *Science Studies*, 13(2), 52–76. <https://doi.org/10.23987/sts.55127>

Hakala J., Kaukonen E., Nieminen M., Ylijoki O.-H. (2003) Yliopisto - tieteen kehdestä projektimyllyksi? Yliopistollisen tutkimuksen muutos 1990-luvulla. Helsinki: Gaudeamus.

Hautamäki, A. & Ståhle, P. (2012) Ristiriitainen tiedepolitiikkamme. Suuntana innovaatiot vai sivistys? Helsinki: Gaudeamus.

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015) Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature News*, 520(7548), 429. <https://doi.org/10.1038/520429a>

Hokka, J. (2019) What counts as 'good sociology'? Conflicting discourses on legitimate sociology in Finland and Sweden. *Acta Sociologica*, 62(4), 357–371. <https://doi.org/10.1177/0001699318813422>

Holli, A. M. & Turkka, S. (2021) Tieteen muuttuva rooli korporatistisessa neuvonannossa: Pitkittäisanalyysi tutkijoiden asemasta ministeriöiden valmistelutyöryhmissä 1980–2018. *Politiikka*, 63(1), 54–81. <https://doi.org/10.37452/politiikka.98500>

Huusko, M. & Muhonen, R. (2003) Yliopistojen jännitteiset arvot. *Kasvatus*, 34(3), 219–229.

Janger, J., Charos, A., Hofmann, K., Streicher, G., Dau, J., Langen, H., Unger, M., Sauer-Malin, A., Ploder, M. & Schön, L. (2024) The contribution of basic research projects funded by the Austrian science fund to economic and societal impacts. Austrian Institute of Economic Research.

Jongbloed, B., Enders, J. & Salerno, C. (2008) Higher education and its communities: Interconnections, interdependencies and a research agenda. *Higher Education*, 56, 303–324.

<https://doi.org/10.1007/s10734-008-9128-2>

Kankaala, K., Kaukonen, E., Kutinlahti, P., Lemola, T., Nieminen, M. & Välimaa, J. (2004) Yliopistojen kolmas tehtävä? Helsinki: Edita.

Knorr, K. (1976) Policy-makers' use of social science knowledge: Symbolic or instrumental? Institute for Advanced Studies: Research memorandum; 103.

Kuuskoski-Vikatmaa, E. (1984) Yliopisto – yhteiskunnan käenpoika vai kultamuna? *Tiedepolitiikka*, 9(1).

Kärkkäinen, T., Lauronen, J.-P. & Muhonen, R. (2022) Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa tuotetun tiedon hyödyntäminen valmistelun ja päätöksenteon tukena. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2022:1.

Late, E. & Puuska, H.-M. (2014) Tutkimusorientaatiot valtion tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Toimintaympäristöjen ja tutkimuskäytäntöjen vertailu sektoreiden välillä. Teoksessa R. Muhonen & H.-M. Puuska (toim.) Tutkimuksen kansallinen tehtävä. Tampere: Vastapaino, 11–33.

Liuhanen, A.-M. (2008) How are university evaluations used? Doctoral dissertation, Tampere University, Tampere University Press. <https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7207-7>

Martin, B.R. (2007) Assessing the impact of basic research on society and the economy. Paper presented at the Rethinking the impact of basic research on society and the economy. WF-EST International Conference, 11 May 2007, Vienna, Austria

Muhonen, R. (2024) Makrosta mikroon muutoksista myötävaikutuksiin – kohti vastuullista vaikuttavuuden arviointia. Open Up! -blogi. Avoimen tieteen kiihdyttämö, Turun yliopisto. <https://sites.utu.fi/openutu/makrosta-mikroon-muutoksista-myotavaikutuksiin-kohti-vastuullista-vaikuttavuuden-arviointia/>

Muhonen, R., Himanen, L., & Pölönen, J. (2023) Evaluation of societal impact of the social sciences and humanities in Finland. Teoksessa M. Oschner, & Z. H. Bulaitis (toim.), *Accountability in Academic Life: European Perspectives on Societal Impact Evaluation*, 95–112 <https://doi.org/10.4337/9781800885738.00016>

Muhonen, R. & Tellmann, S. (2022) Challenges in reporting societal impacts for research evaluation purposes – the case of sociology. In Tim C.E. Engels & Emanuel Kulczycki (eds.) *Handbook on Research Assessment in Social Sciences*, Edward Elgar, 335–349.

Muhonen, R. & Saarinen, T. (2022) Toisto on tiedepolitiikan ydin – 50 vuotta tiedepolitiikkaa. *Tiedepolitiikka*, 47(3), 38–50.

Muhonen, R. (2021) Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haasteet. Vastuullinen tiede, Tieteellisten seurain valtuuskunta. <https://vastuullinentiede.fi/fi/jatkokaytto/tutkimuksen-yhteiskunnallisen-vaikuttavuuden-arvioinnin-haasteet>

Muhonen, R., Benneworth, P. & Olmos-Peñuela, J. (2020) From productive interactions to impact pathways: Understanding the key dimensions in developing SSH research societal impact. *Research Evaluation*, 29(1), 34–47. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvz003>

Muhonen, R. & Puuska, H.-M. (2014) Kansallista tiedettä tekemässä. Teoksessa R. Muhonen & H.-M. Puuska (toim.) Tutkimuksen kansallinen tehtävä. Tampere: Vastapaino, 11–33.

Mustajoki, H., Pölönen, J., Gregory, K., Ivanović, D., Brasse, V., Kesäniemi, J., Koivisto, E., & Pylvänäinen, E. (2021) *Making FAIRer assessments possible. Final report of EOSC Co-Creation projects: "European overview of career merit systems" and "Vision for research data in research careers"*. Zenodo. <https://zenodo.org/record/4701375#.YgEe--pBw2w>

Oschner, M., Bulaitis, Z. H., Balaban, C., Castro-Martínez, E., Daniel, O., Gedutis, A., Giménez-Toledo, E., Iseli, M., de Jong, S., Ma, L., Mañana-Rodríguez, J., Muhonen, R., Olmos-Peñuela, J., Peruginelli, G., Sigurðarson, E. S., Šima, K., Spaapen, J., & Vanholsbeeck, M. (2023) Manifesto for a better societal impact evaluation. Teoksessa M. Oschner, & Z. H. Bulaitis (toim.), *Accountability in Academic Life: European Perspectives on Societal Impact Evaluation*, 10–29 <https://doi.org/10.4337/9781800885738.00009>

Owen, R., Macnaghten, P. & Stilgoe, J. (2012) Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with society. *Science and Public Policy*, 39(6), 751–760. <https://doi.org/10.1093/scipol/scs093>

Peruginelli, G. & Pölönen, J. (2023) The legal foundation of responsible research assessment: An overview on European Union and Italy. *Research Evaluation*, 32(4), 670–682. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvad035>

Pietilä, M. (2019) Incentivising academics: experiences and expectations of the tenure track in Finland. *Studies in Higher Education*, 44(6), 932–945. <https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1405250>

Pölönen, J., Himanen, L., Hyrkkänen, A.-K., Kallio, M., Koivisto, E., Lahdenperä, H., Muhonen, R., Niemi, L., Pietilä, M., Sipola, T., & Söderman, M. (2024) Researchers' views on diversity of career assessment criteria in Finland: a survey report. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11612535>

Rajavaara, M. (2007) Vaikuttavuusyhteiskunta. Sosiaalisten olojen arvostelusta vaikutusten todentamiseen. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 84. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.

Rask, M., Kahma, N., Mattila, M., & Vase, S. (2019) Vastuullinen tiede- ja innovaatiotoiminta – vastaus tieteen ja tiedepolitiikan kriisiin. *Tieteessä tapahtuu*, 37(1). <https://journal.fi/tt/article/view/79371>

Rice, D.B, Raffoul, H., Ioannidis, J.P.A, & Moher, D. (2020) Academic criteria for promotion and tenure in biomedical sciences faculties: cross sectional analysis of international sample of universities. *BMJ*, June, m2081. <https://doi.org/10.1136/bmj.m2081>

Rittel, H. W., & Webber, M. M. (1973) Dilemmas in a general theory of planning. *Policy Sciences*, 4(2), 155–169. <https://doi.org/10.1007/BF01405730>

Saenen, B., Morais, R., Gaillard, V., & Borrell-Damián, L. (2019) *Research assessment in the transition to open science*. European University Association. <https://eua.eu/downloads/publications/research%20assessment%20in%20the%20transition%20to%20open%20science.pdf>

Salter, A. J. & Martin, B. R. (2001) The economic benefits of publicly funded basic research: A critical review. *Research Policy*, 30(3), 509–532. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(00\)00091-3](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(00)00091-3)

Science Europe (2020) *Position statement and recommendations on research assessment processes*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4916156>

Smith, K. E., Bandola-Gill, J., Meer, N., Stewart, E., & Watermeyer, R. (2020) *The impact agenda: Controversies, consequences and challenges*. Bristol: Policy Press.

Stolte-Heiskanen, V. (1988) Suomen tieteen tutkimuksen nykytila ja haasteet korkeakoulujen tutkimustoiminnan tutkimiselle. *Tiedepolitiikka*, 13(4), 13–18.

Suomen Akatemia (2016) Kysely tutkimuksen laajemmasta vaikuttavuudesta yhteiskunnassa. Tieteen tila 2016. https://www.aka.fi/globalassets/2-suomen-akatemian-toiminta/2-tietoaineistot/tt_tutkimuksen_laajempi_vaikuttavuus110117.pdf

Suomen YK-liitto (2017) Kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030. Suomen YK-liitto, 978-952-5966-42-8. https://www.ykliitto.fi/sites/www.ykliitto.fi/files/media/Agenda2030_pikkukirjanen_2017.pdf

Tellmann S. & Muhonen, R. (2024) Sociology in the impact agenda: is there room for public sociology? In Alis Oancea, Gemma Derrick, Xin Xu & Nuzha Nuseibeh (eds.) *Handbook on Meta-Research*, Edward Elgar.

Tilastokeskus (2010) Tieteenalaluokitus. <https://www.stat.fi/fi/luokitukset/tieteenala/?code=9&name=Muu%20tieteet>.

Tellmann, S. & Gulbrandsen, M. (2022) The other side of the boundary: Productive interactions seen from the policy side. *Science and Public Policy*, 49(4), 621–631, <https://doi.org/10.1093/scipol/scac013>

Treuthardt, L. (2004) Tulosohjauksen yhteiskunnallisuus Jyväskylän yliopistossa: tarkastelunäkökulmina muoti ja seurustelu, Jyväskylän yliopisto.

Vastuullisen tutkijanarvioinnin työryhmä (2020) Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus. Vastuullisen tieteen julkaisusarja 5:2020.

<https://edition.fi/tsv/catalog/view/169/127/489-1>

VSNU, NFU, KNAW, NWO and ZonMw. (2019) *Room for everyone's talent: towards a new balance in the recognition and rewards of academics.*

<https://www.universiteitenvannederland.nl/recognitionandrewards/wp-content/uploads/2019/11/Position-paper-Room-for-everyone%e2%80%99s-talent.pdf>

Wang, L., Vuolanto, P. & Muhonen, R. (2014) Bibliometrics in the research assessment exercise reports of Finnish universities and the relevant international perspectives, Tampere: University of Tampere.

<https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9660-8>

Weiss, C. (1979) The many meanings of research utilization. *Public Administration Review* 39(5), 426–431.

<https://doi.org/10.2307/3109916>

Wilsdon, J., Allen, L., & Belfiore, E. (2015) *The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management.* HEFCE. https://responsiblemetrics.org/wp-content/uploads/2019/02/2015_metrictide.pdf

Vipunen (2024) Henkilötyövuodet. https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Korkeakoulutus%20ja%20TK-toiminta%20-%20henkil%C3%B6st%C3%B6%20-%20henkil%C3%B6ty%C3%B6vuodet.xlsb

Ylijoki O.-H., Lyytinen, A., Marttila, L. (2011) Different research markets: a disciplinary perspective.

Higher Education, 62(6), 721–740. <https://doi.org/10.1007/s10734-011-9414-2>

Ylijoki, O.-H. (2002) Humboldt kohtaa markkinavoimat - tutkijan työ muutoksessa. *Tiedepolitiikka*, 27(1), 41–54.

LIITTEET

Liite 1. Suomenkielinen kyselylomake.

Tämä tutkimus on osa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaikuttavuuden arviointi -projektia. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja sen todentamisen mahdollisuuksista ja näin ollen, tukea korkeakoulujen ja muiden tutkimusta tekevien ja rahoittavien organisaatioiden toteuttamia vaikuttavuuden arviointeja.

Kysely on suunnattu eri sektoreilla ja uravaiheissa oleville Suomessa työskenteleville tutkijoille. Tutkijat määrittelemme tässä tutkimuksessa henkilöiksi, joiden työtehtäviin kuuluu tutkimus. Lisäksi kyselyn kohderyhmää ovat kaikki väitöskirjatutkijat.

Kysely on muokattu perustuen Suomen Akatemian tekemään kyselyyn: Huutoniemi Katri, Mälkki Anssi & Törnroos Johanna (2016) "Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016". Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Kyselyssä on 46 kysymystä.

TAUSTATIEDOT

1. Olen tutustunut tutkimusta koskevaan tiedotteeseen, ja suostun osallistumaan tutkimukseen ja tietosuojaselosteen mukaiseen henkilötietojeni käsittelyyn ja säilytykseen.
Kyllä
2. Sukupuoli. *Valitse vain yksi seuraavista.*
Nainen
Mies
Muu
En halua sanoa
3. Kansalaisuus. *Valitse vain yksi seuraavista.*
Suomen
Muu, mikä?
4. Korkein suorittamasi tutkinto. *Valitse vain yksi seuraavista.*
Tohtorintutkinto
Lisensiaatin tutkinto
Ylempi korkeakoulututkinto

Alempi korkeakoulututkinto
Toisen asteen ammatillinen tutkinto
Muu, mikä

5. Tämänhetkinen työtilanteesi. *Valitse vaihtoehtoista osuvin. Valitse vain yksi seuraavista.*
Työsuhteessa
Apuhansaaaja
Työtön
Muu, mikä?

Jos valitsee "työsuhteessa", avautuu kohta:
Työsuhteen luonne. *Valitse vain yksi seuraavista.*
Toistaiseksi voimassa oleva
Määräaikainen

6. Pääasiallinen taustaorganisaatiosi. *Valitse vain yksi seuraavista.*
Yliopisto (alasetoivalikko yliopistoista)
Valtion tutkimuslaitos (alasetoivalikko tutkimuslaitoksista)
Ammattikorkeakoulu (alasetoivalikko ammattikorkeakouluista)
Muu julkinen organisaatio, mikä?
Yritys
Säätiö, järjestö tai muu voittoa tavoittelematon organisaatio
Muu, mikä?

7. Mitä seuraavista tieteenaloista tutkimuksesi edustaa? *Valitse vastausvaihtoehtoista osuvin. Valitse vain yksi seuraavista.* (alasetoivalikot päätieteenalaryhmiin)
Luonnontieteet
Tekniikka
Lääke- ja terveystieteet
Maatalous- ja metsätieteet
Yhteiskuntatieteet
Humanistiset tieteet
Muu, mikä?

8. Kokemuksesi tutkimustyöstä
Huomio vastauksessasi vuodet, joina tutkimus on kuulunut työtehtäviisi mukaan lukien väitöskirjatutkimus. Jos olet tehnyt aktiivisesti väitöskirjatutkimusta muun työn ohella, laske myös kyseiset vuoden mukaan. Valitse vain yksi seuraavista.
Enintään 5 vuotta
6–10 vuotta

- 11–15 vuotta
- 16–20 vuotta
- 21–30 vuotta
- yli 30 vuotta

9. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten rooliasi tutkimuskentällä? *Valitse vain yksi seuraavista.*
Useasta tutkimusryhmästä koostuvan verkoston tms. johtaja
Tutkimusryhmän johtaja
Itsenäinen tutkija (ilman tutkimusryhmää)
Väitöskirjatutkija tutkimusryhmässä
Väitöskirjatutkija (ilman tutkimusryhmää)
Tutkimusryhmän jäsen
Sivutoiminen tutkija
Muu, mikä?
10. Mistä tutkimuksesi on saanut rahoitusta? *Valitse kaikki merkittävät rahoituslähteet viimeisen viiden vuoden aikana. Valitse kaikki, jotka soveltuvat.*
Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen perusrahoitus
Suomen Akatemia (tutkijatohtori, akatemiaturkija, vapaa hankerahoitus, huippuyksiköt)
Suomen Akatemian temaattiset ohjelmat /Akatemiaohjelmat
Suomen Akatemian Lippulaivaohjelma
Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmat, STN
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, VN TEAS
Business Finland
Ministeriö
Muu kotimainen julkinen rahoitus, mikä?
Säätiörahoitus
Kotimainen yritysrahoitus
Kansainvälinen yritysrahoitus
Euroopan tutkimusneuvosto, ERC
Muu rahoitus Horisontti-tutkimusohjelmista (Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa)
Muu EU-rahoitus
Muu ulkomainen julkinen rahoitus, mikä?
En ole saanut rahoitusta tutkimukselleni viimeisen 5 vuoden aikana
Muu, mikä?
11. Millä kielillä olet julkaissut viimeisen viiden vuoden aikana vertaisarvioituja julkaisuja?
Suomi
Ruotsi
Englanti

Muu

En ole julkaissut viimeisen viiden vuoden aikana vertaisarvioituja julkaisuja

12. Millä kielillä olet julkaissut viimeisen viiden vuoden aikana yleistajuisia julkaisuja?

Suomi

Ruotsi

Englanti

Muu

En ole julkaissut viimeisen viiden vuoden aikana yleistajuisia julkaisuja

TUTKIMUSTIEDON VÄLITTYMINEN

13. Tutkimuksesi tavoite tai päämäärä

Missä määrin seuraavat luonnehdinnat vastaavat tutkimuksesi päämääriä? *Valitse sopivin vaihtoehto (erittäin hyvin, melko hyvin, ei hyvin eikä huonosti, melko huonosti, erittäin huonosti, en osaa sanoa).*

Pyrin edistämään tieteellistä ymmärrystä joistakin ilmiöistä ilman selkeää yhteyttä käytännön sovelluksiin tai yhteiskunnallisiin tietotarpeisiin.

Pyrin edistämään tieteellistä ymmärrystä joistakin ilmiöistä, jotka ovat käytännön kannalta tärkeitä tai ajankohtaisia.

Pyrin ratkaisemaan käytännössä havaittuja ongelmia tai palvelemaan käytännön tarpeita.

14. Miten välität ja kommunikoit tietoa omasta tutkimuksestasi tiedeyhteisön ulkopuolelle?

Arvioi kuinka usein käytät seuraavia vaikuttamisen kanavia ja keinoja. *Valitse sopivin vaihtoehto (hyvin usein, usein, silloin tällöin, harvoin, hyvin harvoin, en koskaan, en osaa sanoa).*

Julkaisen tutkimusta tieteellisissä julkaisuissa

Yleistajuistan tutkimusta suurelle yleisölle (esim. blogikirjoitukset, näyttelyt, lehtiartikkelit, haastattelujen antaminen)

Teen päätöksentekijöille suunnattuja julkaisuja

Teen ammattiyhteisöille suunnattuja julkaisuja (esim. opettajat, lääkärit, lakimiehet)

Pyrin kaupallistamaan tutkimukseni tuloksia (esim. patentit)

Pyrin vaikuttamaan tutkimustiedolla julkiseen keskusteluun ja sitä kautta politiikkaan, asenteisiin tai näkemyksiin

Teen yhteistyötä sidosryhmien kanssa (esim. tapaamiset, työpajat)

Kehitän käytäntöjä potentiaalisten käyttäjien näkökulmasta (esim. mallit ja suositukset)

Toimin asiantuntijatehtävissä (esim. työryhmät, kuulemiset, arviointipaneelit, ohjausryhmät)

Osallistan sidosryhmiä tai kansalaisia tutkimukseen (interventiotutkimus, toimintatutkimus, kansalaistiede)

Tarjoan tutkimuspohjaista opetusta tai koulutusta

15. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia tekijöitä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisen kannalta oman tutkimuksesi näkökulmasta? *Valitse sopivin vaihtoehto (erittäin tärkeä, melko tärkeä, ei tärkeä mutta ei merkityksetönkään, melko merkityksetön, merkityksetön, en osaa sanoa).*

Tutkimuksen avoimuuteen liittyvät tekijät

Tulosten varhainen esijulkaiseminen (preprintit)

Avoin julkaiseminen

Tutkimusaineistojen ja menetelmien avoin jakaminen

Julkaisukieleen liittyvät tekijät

Julkaiseminen ja viestintä kotimaisilla kielillä

Julkaiseminen ja viestintä englanniksi

Julkaiseminen ja viestintä monipuolisesti eri kielillä

Vieraskielisen tutkimuksen kääntäminen kotimaisille kielille

Viestintään liittyvät tekijät

Tutkimustuloksista viestiminen kohdennetusti eri yleisöille (esim. päätöksentekijät)

Sosiaalisessa mediassa viestiminen

Mediassa esiintyminen

Tutkimusrahoitukseen liittyvät tekijät

Tutkimusrahoituksen saatavuus perustutkimukselle

Tutkimusrahoituksen saatavuus soveltavalle tutkimukselle

Tutkimusrahoituksen saatavuus yhteiskunnallisesti relevanteille aiheille

Tutkimusrahoituksen pitkäjänteisyys

Tieteenalojen ja sektoreiden välisten rajojen ylittämiseen liittyvät tekijät

Yhteistyö eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Liikkuvuus korkeakoulusektorilla

Liikkuvuus korkeakoulusektorin ja muiden sektoreiden välillä

Toimiminen tiedeyhteisön ulkopuolisissa asiantuntijatehtävissä

Mahdollisuus ennakoida ja reagoida

Tulevien yhteiskunnallisten tapahtumien, politiikkaprosessien ja ”merkkipäivien” ennakointi (kuten eduskuntavaalit tai Suomi 100 -juhlavuosi)

Nopea reagointi muuttuvaan tilanteeseen tutkimuksen avulla (kuten COVID-pandemia, tieteen läpimurrot)

Tieteelliset seurat

Toiminta kotimaisissa tieteellisissä seuroissa

Toiminta kansainvälisissä tieteellisissä seuroissa

Toiminta kotimaisissa tieteellisissä verkostoissa

Toiminta kansainvälisissä tieteellisissä verkostoissa

16. Millä tavoin organisaatiosi voisi parhaiten tukea tutkimuksesi yhteiskunnallista vaikuttavuutta? *Valitse mielestäsi 1–3 tärkeintä kohtaa.*

Varaamalla riittävästi aikaa tutkimukselle osana työtehtäviä

Varaamalla aikaa yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle osana työtehtäviä

Tarjoamalla kattavasti tutkimuksen tukipalveluita

Tarjoamalla kattavasti viestinnällisiä palveluja

Huomioimalla yhteiskunnallisen vaikuttavuuden meriitit uralla etenemisessä

Palkitseamalla ja huomioimalla yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta

Muulla tavoin, miten?

En osaa sanoa

17. Millä tavoin olet konkreettisesti pyrkinyt edistämään tutkimuksesi yhteiskunnallista vaikuttavuutta?

VUOROVAIKUTUS

18. Minkälaisiin sidosryhmiin pyrit tutkimuksellasi vaikuttamaan? *Valitse 1–3 tärkeintä.*

Tieteelliset toimijat oman tutkimusyhteisön ulkopuolella (esim. muut tieteenalat, muun tyyppiset organisaatiot)

Viranomaiset (esim. valtionhallinnossa, tuomioistuimissa)

Poliittiset päätöksentekijät

Muut julkisen sektorin toimijat

Yritykset

Muut elinkeinoelämän toimijat (esim. etu- ja ammattijärjestöt)

Yksittäiset ihmiset tai ihmisryhmät (esim. potilaat, kuluttajat, kansalaiset)

Media

Muu, mikä?

VAIKUTUKSET

19. Kerro lyhyesti, millä tavoin tutkimuksesi vaikuttaa tai on vaikuttanut yhteiskuntaan lyhyellä tai pitkällä aikajänteellä. Kuvaa tutkimuksesi yhteiskunnallista vaikuttavuutta sellaisena kuin sen hahmotat, aina arkipäiväisimmistä vuorovaikutuksesta ja kontribuutioista poikkeuksellisempaan ja laajempaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.
20. Miten kuvailisit alallesi ominaista erityisen laadukasta vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta?
21. Alla on lueteltu [17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta](#). Valitse niistä 1–3 kohtaa, joihin tutkimuksesi on vaikuttanut tai potentiaalisesti vaikuttaa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.
- Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
- Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävä maataloutta.
- Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
- Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
- Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
- Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
- Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
- Edistää kaikkia koskevaa kestävä talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
- Rakentaa kestävä infrastruktuuria sekä edistää kestävä teollisuutta ja innovaatioita.
- Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
- Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
- Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
- Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
- Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävä käyttöä.
- Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävä käyttöä; edistää metsien kestävä käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
- Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Tukea vahvemmin kestäväen kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.
Tutkimukseni ei liity YK:n kestäväen kehityksen tavoitteisiin.

22. Missä määrin seuraavat tekijät vaikeuttavat tutkimuksesi vaikutusten tunnistamista?

Valitse sopivin vaihtoehto (täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, osittain eri mieltä, täysin eri mieltä, en osaa sanoa).

Vaikutukset ilmenevät tyypillisesti pitkällä aikaviiveellä

Vaikutukset riippuvat pitkälti siitä, miten tutkimus onnistuu (kuten esim. high risk, high gain -tyyppisessä tutkimuksessa)

Vaikutusten syntyminen riippuu olennaisesti tutkimuksen ulkopuolisista prosesseista, joihin tutkijoilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa

Vaikutukset eivät perustu pelkästään omaan tutkimukseeni

Vaikutukset eivät ole konkreettisia

Vaikutusten syy-seuraussuhteet eivät ole todennettavissa

Jokin muu tekijä, mikä?

TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

23. Näkemyksesi tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista ja sen tarpeellisuudesta. *Valitse sopivin vaihtoehto (täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, osittain eri mieltä, täysin eri mieltä, en osaa sanoa).*

Tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulee arvioida osana tutkimuksen laatua

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus tulee huomioida osana tutkijan arviointia (esim., rekrytoinnit, rahoitushakemukset, työstä palkitseminen)

Tutkimushankkeen odotettua yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulee arvioida osana rahoitushakemuksia

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa tulee keskittyä

vuorovaikutusta kuvaavaan toimintaan vaikutusten jäljittämisen sijaan

Vain murto-osa tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta pystytään todentamaan arviointitarkoituksia varten

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista, arvioinnin tavoista ja käytännöistä, tarvitaan kansalliset suositukset

24. Kerro lyhyesti, millaisia haasteita olet kohdannut tutkimuksesi vaikuttavuuden arviointiin liittyen.

25. Miten tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta näkemyksesi mukaan voitaisiin parhaiten arvioida?

26. Muita huomioita tutkimuksesi yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta tai sen arvioinnista

KIITOS OSALLISTUMISESTASI!

Liite 2. Tutkimustiedon välittämisen tavat päätieteenaloittain.

Liite 2. Tutkimustiedon välittämisen tavat, päätieteenalan mukaan, 1/2

Liite 2. Tutkimustiedon välittämisen tavat, päätieteenalan mukaan, 2/2

Liite 3. Tutkimustiedon välittämisen tavat taustaorganisaation mukaan.

Liite 3. Tutkimustiedon välittämisen tavat, taustaorganisaation mukaan, 1/2.

Liite 3. Tutkimustiedon välittämisen tavat, taustaorganisaation mukaan, 2/2.

Liite 4. Organisaation tuki päätieteenaloittain.

Liite 4. Millä tavoin organisaatiosi voisi parhaiten tukea tutkimuksesi yhteiskunnallista vaikuttavuutta? Valitse mielestäsi 1–3 tärkeintä kohtaa

Liite 5. Missä määrin seuraavat tekijät vaikeuttavat tutkimuksesi vaikutusten tunnistamista?

Liite 5. Vaikutukset riippuvat pitkälti siitä, miten tutkimus onnistuu (kuten esim. high risk, high gain -tyyppisessä tutkimuksessa), taustaorganisaation mukaan.

Liite 5. Vaikutukset eivät ole konkreettisia, taustaorganisaation mukaan.